

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2 / Studiengang GSD

Bachelorthese

**Das Auftreten von redebegleitender und autonomer
Gestik beim Voicen**

Eingereicht von: Lilian Fritz Wolf

Zuständiger Mentor: Prof. Dr. phil. Tobias Haug

Abgabedatum: 15. Februar 2013

Abstract

Die vorliegende explorative Arbeit setzt sich mit dem bislang noch wenig erforschten Gebiet des Voicings (Dolmetschrichtung von einer Gebärdensprache in eine Lautsprache) auseinander.

Nach dem Aufzeigen des Forschungsstandes der relevanten Themen, werden anhand einer qualitativen Forschungsmethode nach definierten Kriterien ausgesuchte Sequenzen von Voicingprodukten hinsichtlich auftretender redegleitender und autonomer Gestik im Zusammenhang mit Hesitationspausen durchsucht und deren Zusammenwirken analysiert. Es zeigt sich, dass die vorgefundenen Gesten in bestimmter zeitlicher Relation zu Pausen auftreten, mehr interaktive als kommunikative Funktionen erfüllen und als Strategien im translatorischen Prozess interpretiert werden können.

Aus den eruierten Ergebnissen wird eine Hypothese für mögliche weiterführende Forschung abgeleitet.

Schlagwörter:

Gebärdensprachdolmetschen - Gestik - Nonverbale Kommunikation - Sprechpausen - Voicen

„El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarías con el dedo.“

(Márquez, 1969, S. 9)

Inhaltsverzeichnis

Abstract.....	2
Inhaltsverzeichnis	4
Abkürzungsverzeichnis.....	6
1 Einleitung	7
1.1 Themenauswahl und persönlicher Bezug.....	7
1.1 Ausgangslage und Problemstellung.....	9
1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas.....	12
2 Theorie	13
2.1 Begriffsdefinition.....	13
2.2 Gestik.....	13
2.2.1 Die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Sprache.....	13
2.2.2 Sprache und Gestik - Einheit oder Dualität?.....	15
2.2.3 Schwierigkeiten bei der Forschung nonverbaler Kommunikation.....	16
2.2.4 Klassifikation von Gestik.....	18
2.2.4.1 Klassifizierung nach David McNeill.....	18
2.2.4.2 Klassifizierung nach Paul Ekman und Wallace Friesen.....	21
2.2.5 Units, Phrasen und Phasen.....	22
2.2.6 Funktion von Gestik.....	23
2.3 Pausen.....	24
2.3.1 Grenzpausen und Binnenpausen.....	25
2.3.2 Hesitationspausen.....	25
2.4 Sprachproduktionsprozess beim Simultandolmetschen.....	26
2.4.1 Restriktionen beim Simultandolmetschen.....	27
2.4.2 Dolmetschmodelle und Strategien.....	28
2.5 Fragestellung.....	31
3 Methodisches Vorgehen	32
3.1 Forschungsstrategie.....	32
3.2 Datenerhebung.....	32
3.3 Die Informantinnen.....	33
3.4 Datenaufbereitung.....	34
4 Ergebnisse	36
4.1 Aufzeigen der Daten und Ergebnisse.....	36

4.1.1	Körperhaltung der Informantinnen.....	36
4.1.2	Pausen.....	36
4.1.3	Gesten: Units, Phrasen und Phasen.....	37
4.1.4	Gesteklassen	38
5	Diskussion	38
5.1	Interpretation und Reflexion der Ergebnisse	38
5.1.1	Hesitationspausen.....	39
5.1.2	Die Ikonizität der Pause	41
5.1.3	Gestik	41
5.1.3.1	Funktion Beats: Betonung.....	41
5.1.3.2	Funktion Beats: kohäsive und antreibende Aspekte	42
5.1.3.3	Funktion Beats: Auffinden von Lexik und syntaktischen Strukturen	43
5.1.3.4	Funktion Beats: Stressmanagement.....	44
5.1.3.5	Metaphorics: bildhafte Gesten vs. Gebärden	44
5.1.3.6	Funktion Metaphorics: Antizipation.....	45
5.1.3.7	Funktion Metaphorics: Ressourcenmanagement	45
5.1.3.8	Deictics	46
5.1.3.9	Selfadaptors.....	47
5.2	Beantwortung der Fragestellung.....	48
5.3	Schlussgedanken und Ausblick.....	49
	Internet- und Literaturverzeichnis	51
	Abbildungsverzeichnis	55
	Anhang	56
	A Tabelle.....	56
	B Verwendete Transkriptionskonventionen.....	88
	Pausen	88
	Dehnung	88
	Nonverbaler Anteile bei der Kommunikation	88
	C Verwendete Formulare	89
	Einverständniserklärung der Informantinnen.....	89
	D Lebenslauf	Fehler! Textmarke nicht definiert.

Abkürzungsverzeichnis

AP	Ausgangspunkt
AS bzw. AT	Ausgangssprache bzw. Ausgangstext
GS	Gebärdensprache
GSD	Gebärdensprachdolmetscherin oder Gebärdensprachdolmetschen
HP	Hesitationspausen
LS	Lautsprache
nsk	syntaktisch nicht korrekt
sk	syntaktisch korrekt
SD	Simultandolmetschen
ZS bzw. ZT	Zielsprache bzw. Zieltext

1 Einleitung

1.1 Themenauswahl und persönlicher Bezug

Warum ist Voicing¹ so schwierig?

Diese Frage begleitet die Verfasserin dieser Arbeit während der vergangenen Jahre der Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin² (im Folgenden GSD) und sie wird wohl auch in Zukunft bestehen bleiben. Das subjektive Empfinden bei Voicing-Übungen während der Ausbildung und in Praktikumseinsätzen, dass Voicing mehr Schwierigkeiten bereitet als das Dolmetschen von Lautsprache in die Gebärdensprache (im Folgenden GS), wird von vielen Kommilitoninnen und aktiven Dolmetscherinnen geteilt. Es herrscht unter den GSD Einigkeit, dass diese Richtung des Dolmetschens eine besondere Herausforderung darstellt. In der Literatur finden sich jedoch nach wie vor nur wenige Untersuchungen, die sich explizit mit dem Voicing beschäftigen. Veröffentlichungen, die sich mit dem Grund für die vorliegende Problematik auseinandersetzen und Strategien anbieten, wie den Anforderungen begegnet werden kann, fehlen indes fast völlig. In der relativ kurzen Zeit, in der das GSD erst Thema wissenschaftlicher Forschung ist, war man mehrheitlich mit dem Dolmetschen von der LS in die GS befasst.

Die Verfasserin sieht hierfür historische Gründe.

Die Erforschung des GSD und daraus resultierende handlungsorientierte Theorien, setzt die Anerkennung und Erforschung der GS voraus.

Als wichtiger Meilenstein hierfür gilt der Amerikanische Linguist William Stokoe, der mit seiner Publikation „A Dictionary of American Sign Language on linguistic principles“ (Stokoe et al., 1965), die Amerikanische GS unter linguistischen Gesichtspunkten deskriptiv untersuchte und Gehörlose in der Folge als soziale und kulturelle Gruppe definierte.

Die darauffolgenden Jahre waren gekennzeichnet von der Erforschung der GS und vom Bestreben, die GS lehr- und lernbar zu machen. Diese Erstarkung der Sprache ging einher

¹ Als *Voicing* oder *Voicing* wird das Dolmetschen von einer Gebärdensprache in eine LS (im Folgenden LS) bezeichnet.

² In der vorliegenden Arbeit wird vorwiegend die weibliche Form verwendet, wenn eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich ist. Dies nicht unbedingt deswegen, weil der Beruf des Dolmetschers/ der Dolmetscherin zum grössten Teil von Frauen ausgeübt wird, sondern vielmehr aus der Überlegung heraus, dass über Jahrhunderte automatisch die männliche Form gewählt wurde und sich Frauen stillschweigend inkludiert fühlen sollten/ durften/ mussten. „...perhaps it is time to turn the tables“ (Janzen, 2005). Selbstverständlich ist die gesamte Genderdiversität ausdrücklich mitgemeint, im Hinblick auf Lesefreundlichkeit wird auf eine explizite Nennung aller Geschlechter aber verzichtet.

mit einer Emanzipationsbewegung der gehörlosen Menschen. Ausgehend von den USA breitete sich das neue Selbstbewusstsein und die entdeckte Identität als kulturelle Gruppierung über den Globus aus und erreichte etwa Anfang der neunzehnhundertachtziger Jahre die Schweiz. Gehörlose kämpften für die Anerkennung ihrer Kultur und für Teilhabe an allen Teilen des täglichen Lebens. Der Zugang zu Politik, Gesellschaft, Kultur und Bildung war aber bis zu dem Zeitpunkt nur in der LS zu erhalten. In der Folge gewannen Dolmetscherinnen zunehmend an Bedeutung (Cokely, 1995, S. 14). Waren es bis anhin Kinder von Gehörlosen oder wie Hurwitz beschreibt, hilfsbereite Hörende („...lebte dort eine hörende Frau, die sich sehr für Gehörlose einsetzte, wenn immer Gehörlose Hilfe benötigten [...] war sie bereit zu helfen.“ (Hurwitz, 1987, S. 71)) so wurde jetzt der Ruf nach qualifizierten Dolmetscherinnen immer lauter, wobei „qualifiziert“ noch zu definieren war. Es bildete sich ein neues, professionalisiertes Verständnis des GSD als Beruf. In der Schweiz wird seit 1987 eine Ausbildung zur GSD angeboten, die in Bezug auf Form, Aufnahmebedingungen und Inhalt stetig professionalisiert wurde.

Die GSD waren anfangs also vorwiegend mit Situationen konfrontiert, in denen sie hörende Personen für Gehörlose verdolmetschen sollten, die vorherrschende Übersetzungsrichtung war mehrheitlich von gesprochener Sprache in eine GS. Auch heute noch ist diese Übersetzungsrichtung häufiger als diejenige in die LS anzutreffen. Doch das Voicing nimmt zu. Mit der verbesserten Ausbildungssituation für Gehörlose und der erstarkten Akzeptanz, Gehörlose als kulturelle Minderheit zu betrachten, sind erfreulicherweise vermehrt gehörlose Personen in allen gesellschaftlichen Bereichen aktiv und haben im wahrsten Sinne des Wortes (auch Hörenden) etwas zu sagen. Zum einen gibt es immer mehr gut ausgebildete gehörlose Fachleute, die ihren Platz in der Arbeitswelt und im gesellschaftlichen Leben gefunden haben und sich tatkräftig beteiligen, zum anderen stossen Veranstaltungen der Gehörlosengemeinschaft -wie z. B. die KOFOs³, Deafslams⁴, das Visual Festival⁵- oder Gebärdensprachkurse bei Hörenden auf reges Interesse und werden als gesellschaftlichen Gewinn betrachtet.

Es ist eigentlich erstaunlich und äusserst erfreulich, was in der relativ kurzen Zeitspanne seit den achtziger Jahren in sämtlichen Bereichen seitens der Gehörlosen geleistet wurde.

³ KOFO: Abkürzung für Kommunikationsforum, eine regelmässige, von GI organisierte Informations- und Diskussionsveranstaltung.

⁴ Deafslam: Poetry Slam in GS. Treten hörende und gl Slammer gegeneinander an, wird das als Bilingue-Slam bezeichnet.

⁵ Visual Festival: eine mehrtägige Veranstaltung, die normalerweise alle zwei Jahre durchgeführt wird. Neben Ausstellungen und kulturellen Beiträgen stehen auch Diskussionsforen zu aktuellen Themen auf dem Programm.

Und trotzdem ist noch längst nicht genug erreicht! Noch immer können nicht alle gehörlosen Menschen gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben partizipieren, sie werden diskriminiert und der Zugang zu Bildung, Kultur, Information und Dienstleistung wird ihnen erschwert. Exemplarisch seien hier die noch nicht vollständige Untertitelung des Fernsehprogramms (Schweizer Privatsender werden bislang überhaupt nicht mit Untertiteln versehen), die mangelnde Sensibilisierung von Dienstleistungspersonal in öffentlichen Bereichen und die Tatsache, dass die Schweiz zu den wenigen Ländern zählt, das die UNO-Konvention über die Rechte von Behinderten noch nicht unterzeichnet hat, genannt⁶.

Auch der vorerst spärliche Einsatz von Gebärdensprachvideos auf Internetseiten erschwert den Zugang zu Information.⁷

Verstehen und verstanden werden ist die Grundvoraussetzung für gleichberechtigte Teilhabe und Inklusion. Die Schweiz hat noch einen langen Weg vor sich, bei dem den GSD eine bedeutende Aufgabe zukommt, die teilweise über das rein Sprachliche hinausgehen kann, da sie mit ihrer Verdolmetschung immer auch das Bild von Gehörlosen in der Gesellschaft mitbeeinflussen.

Als ausgebildete Schauspielerin weiss die Verfasserin um die Möglichkeiten des gesprochenen Wortes und um den Einfluss nonverbaler Komponenten in der Kommunikation. Diesen auch beim Voicing sorgfältige Beachtung zu schenken ist ihr - gerade im Hinblick auf die oben beschriebenen Auswirkungen- daher ein Anliegen.

Sie ist der Ansicht, dass das Voicen als Forschungsgegenstand eingehendere Betrachtung verdient und möchte mit der vorliegenden explorativen Arbeit einen Beitrag in diese Richtung leisten.

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Ob die Qualität von Dolmetschprodukten höher bewertet wird, wenn von der Erstsprache in die Zweitsprache oder aber aus der Zweitsprache in die Erstsprache gearbeitet wird, ist immer wieder Thema für empirische Studien und Untersuchungen. Die Forschung kommt zu unterschiedlichen Ergebnissen.

⁶ Ein erster Schritt in diese Richtung wurde am 19.12.12 gemacht: Der Bundesrat hat den Vernehmlassungsbericht gutgeheissen. <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/29147.pdf> [02.02.2013]

⁷ Gebärdensprachvideos sind Texte (z. B. Abstimmungsvorlagen), die von einem meist gl Modell in GS übersetzt werden. Gl haben oftmals, bedingt durch die in der Schweiz meist lautsprachlich orientierte Erziehung und dadurch, dass die LS für sie eine mühsam zu erlernende Fremdsprache darstellt, eine verminderte Schriftsprachkompetenz, so dass ihnen das Lesen und Schreiben komplexer Texte schwerfällt. Eine Liste mit Gebärdensprachvideos ist auf der Homepage von FOCUSFIVE Web TV abrufbar: www.focusfive.ch/gebardensprachvideos-in-der-schweiz-und-weltweit.

“Translating into your language of habitual use ... is the only way you can translate naturally, accurately and with maximum effectiveness” (Newmark, 1988, S. 3).

Der Aussage Newmarks, Translation in die Erstsprache würde bessere Resultate hervorbringen, liegt die Überzeugung zu Grunde, dass durch die höhere Sprachkompetenz in der Erstsprache, Formulierungen und Zugriff zu Lexik leichter fallen. Beim Dolmetschen (im Vergleich zum Übersetzen⁸) erleichtert die dadurch erzielte verminderte kognitive Belastung den komplexen Dolmetschprozess. Diese Annahme wird von einer Reihe von Untersuchungen gestützt (z. B. Chang, 2005; Darò, Lambert & Fabbro, 1996).

Gleichzeitig gibt es allerdings Untersuchungen, die genau das Gegenteil herausgefunden haben wollen (z. B. Denissenko, 1989). Es wird damit argumentiert, dass der wichtigste Prozess beim Dolmetschen in der Rezeption bzw. im Verstehen des Ausgangstextes (im Folgenden AT) zu sehen ist: Was nicht (richtig) verstanden wird, kann nicht (richtig) verdolmetscht werden, so die These. Folglich ist beim Dolmetschen aus der Erstsprache in die Zweitsprache ein qualitativ höheres Ergebnis zu erwarten.

Pavlović (2007) wiederum belegt in ihrer Untersuchung, dass keine Qualitätsunterschiede hinsichtlich der Dolmetschrichtung nachweisbar sind. Die oben aufgezeigten Ergebnisse diverser Untersuchungen beziehen sich auf den Translationsprozess zwischen zwei Lautsprachen. Es bleibt die Frage, inwieweit sie sich auch auf die Situation beim GSD, bei dem es sich im Gegensatz zu der Verdolmetschung zwischen zwei LS um eine intersemiotische⁹ Translation handelt, übertragen lassen.

Einer amerikanischen Studie zufolge (vgl. Nicodemus, 2009, zitiert nach Van Dijk, Boers, Christoffels, Hermans, 2011) schätzen GSD, die die GS als Zweitsprache erlernt haben, ihre Fähigkeiten beim Voicen schlechter ein, als die Fähigkeit, Texte vom Englischen in die Amerikanische Gebärdensprache (ASL) zu dolmetschen. Ebenfalls geben sie an, letztere Dolmetschrichtung zu bevorzugen. Diese Selbsteinschätzung wird in einer niederländischen Untersuchung (vgl. Van Dijk, Boers, Christoffels, Hermans, 2011), die die Qualität von gevoiceten Texten prüft, bestätigt: Die gevoiceten Zieltexte (im Folgenden ZT) wiesen im Vergleich zu gebärdeten ZT eine mindere Qualität auf.

⁸ Unter Übersetzen versteht man das Übertragen von einem (meist schriftlich) fixierten Text von einer Ausgangssprache (im Folgenden AS) in eine Zielsprache. Als Dolmetschen wird das Übertragen eines (meist mündlichen) nicht fixierten Text einer Ausgangssprache in eine Zielsprache bezeichnet. Beide Begriffe fallen unter den Oberbegriff Translation (vgl. Snell-Hornby, Hönig, Kussmaul, Schmitt, 1999, S. 37).

⁹ Als intersemiotische Übersetzung wird die Übertragung von einem Zeichensystem in ein anderes (z. B. von Text in Bild) bezeichnet (vgl. Prunč, 1999, S. 124).

Auch wenn die Überprüfung der Qualität von Dolmetschprodukten und die zu Grunde gelegten Parameter, ein in der Fachliteratur kontrovers diskutiertes Thema darstellen, so decken sich doch die Ergebnisse der besagten Studie mit der in der Einleitung erwähnten subjektiven Empfindung der Verfasserin.

Für diese Asymmetrie im GSD können verschiedene Ursachen genannt werden.

Zum ersten ist da sicherlich die geringere Erfahrung beim Voicen der meisten GSD zu nennen. Noch immer wird prozentual mehr in die GS gearbeitet als umgekehrt. Dies lässt sich auch damit erklären, dass ein Grossteil der geleisteten Dolmetscheinsätze in Aus- und Weiterbildungssituationen stattfinden (vgl. Villa, 2010; Grbić, 1999).

Speziell an der Situation von GSD in der Schweiz ist, dass sie oft ins Hochdeutsche voicen müssen, was in der Regel nicht ihre Muttersprache ist.

Als weiterer Faktor können die vielfältigen Kommunikationsstile bzw. die unterschiedlichen GS-Kompetenzen gehörloser Personen angeführt werden, die das Verstehen des AT erschweren können. Der unterschiedliche Kommunikationsstil gehörloser Personen beruht auf der Weise des Spracherwerbs, der Bildungssituation und der Anerkennung der GS im historischen Verlauf auf politischer und sozialer Ebene¹⁰.

Zudem schlägt sich die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in der Schweiz auch in der Situation der GSD nieder. In einer Kommunikationssituation zu arbeiten, in der eine gehörlose Person, die die Deutschschweizer GS noch nicht beherrscht bzw. in der GS ihres Herkunftslandes kommuniziert, stellt eine grosse Herausforderung dar. Besonders, wenn das hörende Gegenüber mit Gehörlosigkeit und GS nicht vertraut ist und nicht weiss, dass die GS nicht international ist, wird es wenig Verständnis aufbringen, wenn der Dolmetschprozess nicht reibungslos funktioniert. Die Kommunikationspartnerinnen müssen in einer solchen Situation Strategien des gegenseitigen Verstehens entwickeln, was zeitraubend sein kann und nicht immer vollumfänglich gelingt.

Als weiterer Faktor für die oben genannte Asymmetrie, kann die lexikalische und grammatikalische Variabilität der GS (vgl. van Dijk et al., 2011, S. 52) angeführt werden.

So ist es beispielsweise möglich, dass eine GSD mit neuen Gebärden konfrontiert wird,

¹⁰ Hierzu Pruss Romagosa (2000): „Der größte Teil der gehörlosen Kinder, nämlich 90% hat hörende Eltern, die mit der nationalen Gebärdensprache nicht vertraut sind und für die das Erlernen einer weiteren Sprache auch eine Herausforderung ist. Falls die Familienangehörigen keine Gebärdensprache lernen und auch kein weiterer Kontakt zu anderen Gehörlosen besteht, ist es meist so, dass die Kinder erst mit dem Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule mit der Gebärdensprache in Berührung kommen. Dies geschieht dann aber auch nicht unbedingt auf systematischem Wege innerhalb des Unterrichts, sondern hauptsächlich in den Pausen oder in der Freizeit. In den meisten Schulen in Deutschland [das gleiche gilt für die Schweiz, Anm. d. Verf.] wird die Deutsche Gebärdensprache nicht eingesetzt, und in nicht wenigen Fällen sogar behindert. Der kleine Prozentsatz von gehörlosen Kindern, die Gebärdensprache als Erstsprache durch ihre gehörlosen Eltern erworben haben, hat hier eine wichtige Multiplikatorfunktion, indem diese Kinder die in der Gehörlosengemeinschaft benutzte Gebärdensprache an die anderen weitergeben.“

die die gehörlose Person mit ihrem beruflichen oder privaten Umfeld entwickelt hat.

Die Produktion von GS lässt einen weit grösseren Spielraum zu als die Produktion der Lautsprache, was das Rezipieren einerseits erschwert, andererseits ein Grund für die von den meisten GSD präferierte Richtung „voice to sign“ sein kann.

Als letzter Punkt soll der Unterschied beim Monitoring¹¹ genannt werden. Eine GSD sieht sich nicht beim Gebärden, sehr wohl hört sie sich jedoch beim Sprechen. Die „innere“, mentale Outputkontrolle trifft auf die „äussere“ auditive Wahrnehmung und beide zusammen beeinflussen die Verdolmetschung.

Das Simultandolmetschen (im Folgenden SD) von GS in LS scheint also von zusätzlichen Faktoren beeinflusst zu sein im Vergleich zum Dolmetschen von Lautsprachen aus einer Zweit- in die Erstsprache. Im nächsten Kapitel soll nun der Frage nachgegangen werden, wie sich die dargelegten Probleme beim Voicen manifestieren.

1.2 Eingrenzung des Forschungsthemas

Das SD an sich ist schon ein hochkomplexer Prozess, der durch die oben genannten GSD-spezifischen Faktoren noch verletzungsanfälliger wird.

Die aufgeführten Faktoren können sich beim Voicing als Fehlleistungen bemerkbar machen, die in zwei Gruppen eingeteilt werden können:

1. Die Textinformation (bzw. die Textsegmentinformation bzw. den Denotatsbezug) verletzende Fehlleistungen
2. Die Textinformation (bzw. die Textsegmentinformation bzw. den Denotatsbezug) nicht verletzende Fehlleistungen
 - im Bereich der Phonetik
 - im Bereich der Grammatik
 - im Bereich der Lexik (incl. Stilistik, Terminologie) (Salevsky, 1986, S. 79)

In der Struktur gesprochener Texte können Verzögerungsphänomene, wie beispielsweise Pausen, Dehnungen und Fülllaute („ähm“, „mmh“, etc.), Hinweise auf aufgetretene oder zu erwartende Schwierigkeiten beim Dolmetschprozess liefern.

Die vorliegende Arbeit möchte dies genauer untersuchen und in einen Zusammenhang mit nonverbalen Äusserungen der GSD beim Voicen stellen.

¹¹ Als Monitoring wird die während des Dolmetschprozess ablaufende permanente Selbstüberprüfung bezeichnet (vgl. Kalina, 1999, S. 333).

Dazu wird im folgenden Theorieteil ein Überblick über die dieser Thematik zu Grunde liegenden Themen wie Sprachproduktionsprozess beim Dolmetschen, Bedeutung und Klassifikation von Gestik und dem Bereich der Pausenforschung, gegeben.

2 Theorie

2.1 Begriffsdefinition

Nonverbale Kommunikation (zusammengefasst nach Busmann, 2008):

Gesamtheit der in zwischenmenschlichen Kommunikationsprozessen auftretenden nichtsprachlichen Phänomene. Diese werden unterteilt in

- vokale Mittel (paralinguistische Verlautbarungen) wie Lautstärke der Stimme, Stimmlage, Sprechrhythmus, Lachen, Hüsteln, etc.
- nicht- lautsprachliche (motorische) Phänomene wie Mimik, Gestik, Körperhaltung, Blickkontakt, äussere Erscheinung, Kleidung, etc.

2.2 Gestik

2.2.1 Die Frage nach dem Ursprung der menschlichen Sprache

Weltweit existieren ungefähr 7000 (Lewis, 2009) menschliche Sprachen. Nach wie vor ist sich die Wissenschaft nicht vollständig schlüssig, wie die gesprochene menschliche Sprache entstanden ist und wie sie sich entwickelt hat. Der Anthropologe Bernhard Campbell schreibt in seinem Buch *Humankind Emerging*: „It seems likely that the origin of human speech will remain a fascinating yet controversial subject for years to come“ (Campbell, 2006, S. 355).

Auch Christine Kenneally beschreibt die Schwierigkeit der Forschung von menschlicher Sprache: „There are no verbs preserved in amber, no ossified nouns, and no prehistorical shrieks forever spread-eagled in the lava that took them by surprise“ (Kenneally, 2004, S. 4).

Der französische Philosoph und Logiker zur Zeit der Aufklärung Étienne Bonnot de Condillac legt in seinem Werk „*Essai sur l'origine des connaissances humaines*“ (1746/1947) dar, dass der Ursprung der Sprache dem Ursprung des Denkens gleichzusetzen ist.

Wie Anneke Meyer (2007) erläutert, hat Condillac mit der Ablehnung der *idées innées* (der eingeborenen Ideen), also der göttlichen Legitimierung des menschlichen Denkens, dem Menschen seinen Rang innerhalb der Lebewesen abgesprochen. Der Mensch wird als Naturwesen betrachtet und die Differenz zwischen Mensch und Tier aufgehoben.

Laut Condillacs Theorie haben die Menschen anfangs unwillkürlich Schreie der Leidenschaft ausgestossen, die sie mit Gesten begleiteten. Allmählich sind Schreie und Gesten willkürlich gebraucht und vermehrt worden. Gemäss dem Zeichensystem Condillacs, müssen Gebärden folglich älter sein als Vorstellungen, weil ohne solche Zeichen eine Analyse der Gedanken unmöglich war. Einmal entwickelt, war es jedoch möglich nach Analogie der bestehenden Zeichen, willkürlich weitere zu bilden. Ebenso ist die Entwicklung der LS gemäss Condillac zu erklären: Sie war zu Beginn nur durch die begleitenden Gebärden verständlich und hat sich erst allmählich entwickelt. Anfangs bestand sie nur aus Wörtern für konkrete Dinge, wie Wasser, Baum, usw. Aus dieser ursprünglichen Handlungssprache (*language d'action*), die in engem Bezug zur Natur stand und sich aus Bewegungen des Körpers und nicht artikulierten Lauten zusammensetzte, entwickelte sich in der Folge eine artikuliert Sprache mit immer abstrakterem Naturbezug, bis hin zur Arbitrarität. Der Ursprung der Sprache ist nach Condillac also evolutionsbedingt.

Die zurzeit vorherrschenden Theorien über den Ursprung menschlicher Sprache sehen Vorstufen derselben in sogenannten Vokalisationen, also Lautäusserungen, Gesten oder einer Kombination der beiden, vergleichbar mit dem Spracherwerb bei Kindern.

Bereits bei Kleinkindern lässt sich Gestik lange bevor sie sprechen können beobachten, wie Iverson & Goldin-Meadow (2005) nachweisen. Im Alter von 9- 12 Monaten beginnen Kinder auf Entitäten zu zeigen oder Gegenstände hochzuhalten um die Aufmerksamkeit Dritter darauf zu lenken. Diese ersten deiktischen Gesten sind die ersten Versuche zu kommunizieren und setzen relativ hohe kognitive Prozesse voraus.

Gestik wird selbst da verwendet, wo sie eigentlich nicht zu erwarten wäre: So untersuchten Iverson & Goldin-Meadow (2005) die Verwendung von Gestik bei blindgeborenen Kindern und konnten ebenfalls bei ihnen den Gebrauch von Gestik dokumentieren. Zwar verwenden diese Kinder verschiedene Gestentypen unterschiedlich häufig im Vergleich mit ihren sehenden Peers. Dass aber selbst Kinder, die nie ein visuelles Modell gesehen haben, Gestik benutzen, legt die Vermutung nahe, dass Gestik eine nicht zu unterschätzende, wenn auch unterschiedliche Rolle in der Sprachentwicklung von Kindern darstellt (vgl. Iverson & Goldin-Meadow, ebd.).

Aber nicht nur blinde Kinder verwenden Gestik. Tracy und Matsumoto (2008) zeigten in ihrem Vergleich von körperlichem Verhalten sehender und blindgeborener Sportler bei Erfolg und Misserfolg, dass die gleichen körperlichen Ausdrucksformen benutzt werden, wie beispielsweise das Hochstrecken der Arme bei Sieg oder das Verbergen des Gesichts bei Niederlagen.

In der Forschung bezüglich der Entstehung gesprochener Sprache wird aktuell der sogenannte vergleichende Ansatz gewählt, bei dem Kommunikationssysteme von Tieren, v.a. Primaten, untersucht werden, um dann Rückschlüsse auf die Evolution menschlicher Kommunikation ziehen zu können.

2.2.2 Sprache und Gestik - Einheit oder Dualität?

In allen bekannten Kulturen werden die gesprochenen Sprachen mit Gesten, also Bewegungen der Hände, Arme und unter Umständen des Kopfes, begleitet.

Wie Kendon (2000) in seinem Beitrag erläutert, dient Gestik dazu, bestimmte Aspekte des Gesagten zu betonen, zu verdeutlichen, zu ergänzen oder zu illustrieren.

Ob (gesprochene) Sprache und Gestik als Einheit betrachtet werden müssen oder nicht, hängt nicht zuletzt davon ab, wie die beiden Begriffe definiert werden. Wie Kendon (ebd.) beschreibt, sind „Gestik“ und „Sprache“ lange als etwas Unterschiedliches betrachtet worden, dennoch konnte stets ein Zusammenhang erkannt werden.

Wenn als definierendes Merkmal von „Sprache“ genannt wird, dass sie *gesprochen* werden muss, wie das lange Zeit der Fall war, so kann man die Gestik *nicht* als Bestandteil von Sprache betrachten.

Studdert-Kennedy (1987, S.77) definiert Gestik als „coordinated movements that achieve some end“.

Gemäss der Definition von Whitney (1875, S. 1) ist Sprache: „The means of expression of human thought... (it is comprised) of certain instrumentalities whereby men consciously and with intention represent their thought, to the end, chiefly, of making it known to other men“. Er benennt explizit das Instrumentenarsenal, bei dem neben „...grimace, pictorial or written signs, and uttered or spoken signs“ auch „gesture“ genannt wird. Diese Definition von Sprache wird heutzutage nicht mehr verfolgt, dazu ist sie zu allumfassend.

Namhafte Linguisten des letzten und vorletzten Jahrhunderts wie Edward Tylor (1865), Wilhelm Wundt (1973 [1902]) und -wie oben bereits erwähnt- Whitney (1875) sich noch mit Gestik auseinandersetzten, nahm das Interesse daran jedoch in der darauffolgenden Zeit

merklich ab. Der Schweizer Sprachwissenschaftler Ferdinand de Saussure führte mit seinem -allerdings erst nach seinem Tod veröffentlichten Werk- *Cours de linguistique générale* das Arbitraritätsprinzip in der Beziehung *Zeichen* und *Bedeutung* ein. Gemäss Saussure (2005) gibt es keine im Zeichen selbst liegende Qualität, die eine bestimmte Bedeutung rechtfertigen könnte. Saussure führt als Begründung an, dass verschiedene Sprachen verschiedene Zeichen für gleiche Bedeutungen benutzen, und dass sich die Bedeutung von Zeichen im Laufe der Zeit verändern kann.

Seit der Veröffentlichung von Saussures Werk haben Linguisten Sprache zunehmend in struktureller Hinsicht definiert und erforscht. Sprache wurde automatisch nur in gesprochener Form anerkannt. Die Begriffe „speech“ und „language“ wurden austauschbar verwendet.

Gestik fand zunehmend weniger Niederschlag in den Publikationen und wenn, dann nur um zu zeigen, dass Gestik uninteressant und vernachlässigbar sei. Leonard Bloomfield (1933, S. 33) schreibt beispielsweise in seinem einflussreichen Buch *Languages* über seine Beobachtungen, dass Sprache von Gestik begleitet und abhängig von sozialen Konventionen ist, jedoch „offensichtlich“ sei, was ihre Aufgabe wäre. Erst mit dem Aufkommen der Erforschung der GS in den siebziger Jahren änderte sich die Meinung darüber und die lange vernachlässigte Forschung im Bereich Gestik wurde wieder aufgenommen und vorangetrieben.

2.2.3 Schwierigkeiten bei der Forschung nonverbaler Kommunikation

Wie im vorangegangenen Kapitel schon deutlich wurde, ist die Erforschung nonverbaler Kommunikation nicht unproblematisch, da sie im Schnittpunkt von Natur- und Sozialwissenschaften angesiedelt ist. Einerseits ermöglicht dies die Betrachtung des Phänomens aus verschiedenen Perspektiven, andererseits wird zu einer Tendenz zu der einen oder anderen Perspektive herausgefordert (Kühn, 2002).

Dies zeigt sich besonders an den zwei Hauptfragestellungen, die im historischen Verlauf sehr unterschiedlich gewichtet worden sind: Zum einen wird die Frage der biologischen Determination aufgeworfen, also ob nonverbale Äusserungsformen angeboren sind oder sozial erlernt werden.

Zum anderen wird die kommunikative Funktion behandelt, also der Einfluss des Menschen auf diese Äusserungsformen (Bewusstheit, Steuerbarkeit, Intentionalität, Verhältnis zu

sprachlichen Äusserungen). Als der Beginn der empirischen Erforschung von nonverbalen Phänomenen wird allgemein das Erscheinen von Darwins Werk „The expression of emotions in man and animals“ (1872) angesehen.

Die Theorien Darwins bilden die theoretische Grundlage, auf die sich die Forschung der darauffolgenden Jahrzehnte bezieht und führt zu einem Höhepunkt in der Forschungsgeschichte, vornehmlich im Deutschland der dreissiger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts. Die „Ausdruckskunde“ oder „Ausdruckspsychologie“ ist bis Mitte des Jahrhunderts Lehrfach an deutschen Universitäten.

Als eigentliche Blütezeit können jedoch die dreissiger Jahre bezeichnet werden, wo nonverbales Verhalten Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und systematisch erforscht wird. Dabei wird die „Körpersprache“ v.a. als Ausdrucksmittel für Emotionen gesehen. Die Erforschung aus kommunikativer Sicht findet nur selten statt. In der Zeit des Nationalsozialismus führt der biologische Determinismus, also die Überzeugung, dass unterschiedliche Expressivität aufgrund verschiedener körperlicher Merkmale genetisch bedingt ist, dazu, nationalsozialistische Rassentheorien politisch zu rechtfertigen (vgl. Günther, 1937).

Der Periode, in der den Theorien der biologischen Determination der Vorzug gegeben wird, folgt eine Phase, in der die Erforschung und wissenschaftliche Betrachtung nonverbaler Phänomene mit deutlicher Zurückhaltung getätigt wird. Erst in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wird das Augenmerk vermehrt auf die kommunikativen Aspekte nonverbaler Äusserungsformen gelegt. Beeinflusst von der Ende der sechziger Jahre aufkommenden Computertechnologie, Informationstheorie und der Kybernetik¹², wird Kommunikation nun als Austausch von Informationen definiert, wobei Informationen nicht nur verbaler Natur sein müssen, sondern alle Verhaltensformen umfassen: „One cannot not communicate“ (Watzlawick, Helmick Beavin, Jackson, 1967, S. 51).

Anfang der neunziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts beschäftigen sich verschiedene Forschungsrichtungen mehr oder weniger interdisziplinär sowohl mit Fragen der biologischen Determination, als auch der kommunikativen Funktion nonverbaler Phänomene (vgl. dazu Wenzel 1995, Hartmann/Haubl 1992).

¹² Kybernetik ist die Wissenschaft von den Wirkungsgefügen. Ein Wirkungsgefüge ist ein System, dessen Elemente durch unmittelbare gegenseitige Einwirkung miteinander verbunden sind. Kybernetik abstrahiert von der physikalischen Natur des Wirkungsträgers und interessiert sich allein für die formale Struktur der Verknüpfungen, für das Schaltgefüge. Nicht die Qualität der Wirkung, sondern die Form der Verknüpfung ist das entscheidende Merkmal für die kybernetische Begriffsbildung. Das Abstraktionsprinzip sowie das Absehen von den qualitativen Eigenheiten der Wirkung erlauben es, in sehr heterogenen Bereichen gemeinsame Strukturen aufzufinden (vgl. Sachsse, 1971, S. 1 ff).

Wie Kühn (2002) bemängelt, hat sich jedoch die Linguistik bis Ende des letzten Jahrhunderts nur sehr wenig mit der nonverbalen Kommunikation beschäftigt. Sie gewärtigt ein terminologisches Defizit, welches auf das Primat der Sprache gegenüber der nonverbalen Kommunikation zurückzuführen ist. Durch die Fokussierung der kommunikativen Funktion und die Betrachtung des Körpers als Ausdrucksmedium ist die Sprache zur „Messlatte“ geworden, nach der Körperlichkeit beurteilt wird. Durch die Trennung von Sprache und nonverbalen Ausdrucksformen, wird ein Konzept vorgelegt, welches fundierte wissenschaftliche Forschung nonverbaler Kommunikation nicht ermöglicht, aber auch nicht in Frage gestellt wird. Der „Körpersprache“ kann es so nicht gelingen, eine eigene Identität zu finden.

2.2.4 Klassifikation von Gestik

Wurde in den vorangegangenen Kapiteln ein Blick auf die nonverbale Kommunikation im Allgemeinen geworfen, so soll nun der Aspekt der Gestik herausgegriffen und genauer definiert werden.

Seit 2000 Jahren werden Gesten immer wieder unter verschiedenen Gesichtspunkten untersucht und klassifiziert. Ein Blick auf diese verschiedenen Klassifizierungsmodelle zeigt, dass grundsätzlich zwei Perspektiven die Einteilung von Gestik prägen: die redebegleitende und die autonome. Redebegleitende Gesten werden in kommunikativer Absicht ausgeführt und sind mit dem Inhalt des begleiteten Textes diskursiv-pragmatisch verknüpft, während autonome Gesten davon unabhängig sind.

In den folgenden Kapitel werden zwei Klassifizierungssysteme vorgestellt: McNeill (1992) beschränkt seine Klassifikation auf redebegleitende Gesten, da er als Psycholinguist an der inhaltlichen Korrelation von Gestik und Sprache interessiert ist. Ekman & Friesen (1969) hingegen legen ein Klassifikationsmodell vor, das auch autonome Gesten umfasst.

2.2.4.1 Klassifizierung nach David McNeill

Der amerikanische Psychologe McNeill untersucht Sprache hinsichtlich kognitiver Strukturen und forscht an der Schnittstelle zwischen Psychologie und Linguistik. Sein Hauptinteresse gilt den Bildern, die im Gehirn während des Sprachprozesses ablaufen. Seiner Ansicht nach wird die Einstellung einer sprechenden Person der Welt gegenüber mittels Gestik sichtbar: „Gesture are like thoughts themselves“ (ebd., S. 12).

Seiner Ansicht nach sind redebegleitende Gesten spontan, sozial geregelt und ohne die verbale Information nicht verständlich. Redebegleitende Gesten sind nicht konventionalisiert und können demnach auch keine stabile Form-Inhaltsbeziehung bilden. Sie entsprechen keinen Einheiten, die Phonemen, Morphemen oder Sätzen der Lautsprache vergleichbar wären, und kombinieren sich nicht mit anderen redebegleitenden Gesten zu höheren Einheiten. Redebegleitende Gesten sind nach Meinung von McNeill erst aus der Bedeutung der Gesamtäußerung interpretierbar.

McNeill unterteilt redebegleitende Gestik in zwei Oberkategorien, nämlich in:

Referentielle Gesten, die auf konkrete oder abstrakte Entitäten verweisen, und in

Diskursive Gesten, die auf narrative Strukturen verweisen.

Diesen zwei Oberkategorien werden die fünf Kategorien zugeordnet (s. Abbildung 1).

Abbildung 1: Klassifikation redebegleitender Gesten nach McNeill (1992)
© Lilian Fritz

McNeill weist explizit darauf hin, dass keinesfalls von einem festen Repertoire an Gesten ausgegangen werden kann, sondern, dass spontane Gesten einzigartig und individuell sind (ebd. S. 1).

Referentielle Gesten

beziehen sich auf konkrete Gegenstände oder abstrakte Sachverhalte.

Iconics:

- mentale Repräsentationen konkreter Objekte oder Ereignisse,
- stehen in enger Beziehung mit dem semantischen Inhalt der gesprochenen Aussage,
- koexpressiv: semantisch und pragmatisch drücken Gestik und Sprache denselben Bedeutungsinhalt aus,
- komplementär: Sprache und Gestik beziehen sich auf denselben Sachverhalt, ergänzen sich aber in ihrer Bedeutung.

Metaphorics:

- stellen abstrakte Konzept und Beziehungen bildhaft dar.

Diskursive Gesten

sind auf narrative Struktur bezogen.

Beats:

- beziehen sich auf die Struktur des Diskurses und heben relevante Aspekte auf der meta-diskursive Ebene hervor,
- orientieren sich nicht am semantischen Bedeutungsgehalt, sondern vielmehr am diskurs- pragmatischen Gehalt der Äußerung.

Cohesives:

- durch die Wiederholung einer Geste werden thematisch zusammengehörende Diskurseinheiten verbunden oder sie
- betonen Kontinuitäten.

Referentiell oder diskursiv

Deictics:

- können entweder auf konkrete Sachverhalte (referentiell) oder auf abstrakte Sachverhalte (diskursiv) verweisen.

2.2.4.2 Klassifizierung nach Paul Ekman und Wallace Friesen

Ekman und Friesen (1969) teilen Gestik in fünf Klassen ein:

Emblems:

- kann eine direkte verbale Übersetzung oder Definition zugeordnet werden,
- zeichnen sich hauptsächlich durch „shared decoded meanings“ und ihren bewussten, intentionalen Gebrauch aus,
- sind erlernt und meist kulturspezifisch.

Illustrators (entsprechen den von McNeill klassifizierten redebegleitenden Gesten):

- stehen in direktem Zusammenhang zur Rede,
- werden bewusst von der sprechenden Person verwendet,
- unterstützen die Kommunikation,
- sind sozial erlernt (v.a. durch Nachahmung).
- Es werden sechs Typen von Illustratoren unterschieden:
 - **Batons:** heben ein bestimmtes Wort oder eine Phrase hervor.
 - **Ideographs:** skizzieren den Verlauf der Gedanken.
 - **Deictic movements:** zeigen auf ein anwesendes Objekt.
 - **Spatial movements:** stellen ein räumliches Verhältnis nach.
 - **Kinetographs:** beschreiben eine körperliche Handlung.
 - **Pictographs:** zeichnen die Form eines Objektes in die Luft.

Regulators:

- regulieren und halten ein Gespräch aufrecht,
- sind von der sprechenden Person kaum zu unterdrücken,
- sind erlernt, jedoch nicht spezifiziert.
- In die Klasse der Regulatoren wird das Verhalten eingeteilt, das nicht in eine der anderen Kategorien eingeordnet werden kann.

Affect Displays:

- beziehen sich hauptsächlich auf Mimik und Emotionen und
- sind ausgelöst durch sieben Basisemotionen (Freude, Überraschung, Furcht, Trauer, Wut, Abscheu, Interesse).

Adaptors:

- sind erlernte Bewegungen, um eigene und körperliche Bedürfnisse zu befriedigen, körperliche Handlungen auszuführen, mit Emotionen umzugehen oder zwischenmenschliche Kontakte aufzubauen oder zu erhalten.
- werden unbewusst angewendet und werden daher kaum zum Kommunizieren eingesetzt.
- 3 Typen von Adaptors:
 - Self-adaptors: sich selbst berühren.
 - Alter-adaptors: Bewegung, die auf eine andere Person ausgerichtet ist.
 - Object-adaptors: ein Objekt berühren.

2.2.5 Units, Phrasen und Phasen

Um Gesten und ihren dynamischen Verlauf analysieren und beschreiben zu können, muss darüber Einigkeit herrschen, wo eine Geste beginnt, wie sie unterteilt wird und wo sie endet. Kendon (1980) schlägt die Begriffe „Unit“, „Phrase“ und „Phase“ hierfür vor.

Die Gesten-Phrase entspricht dem, was umgangssprachlich als Geste bezeichnet wird und setzt sich aus drei (gelegentlich auch aus bis zu fünf) aufeinanderfolgenden Phasen zusammen:

- ***Preparation*** (optional): Der Körper wird in die Position gebracht, in welcher die Stroke-Phase, der eigentliche Kern der Geste, ausgeführt werden soll.
- ***Stroke*** (unbedingt nötig): die Phase mit der meisten Energie und dem bedeutungstragenden Teil. Manchmal treten vor bzw. nach der Stroke-Phase sogenannte Pre- und Post-Stroke-Phasen auf, Momente, in denen mit der Bewegung kurz innegehalten wird.
- ***Retraction*** (optional): die Gliedmassen begeben sich wieder in Ruheposition, diese muss nicht mit derjenigen vor der Preparation-Phase identisch sein.

Die Retractions-Phase kann auch wegfallen, wenn die Sprecherin direkt in eine weitere Stroke-Phase übergeht. Als Gesten-Unit wird eine Sequenz bezeichnet, ausgehend von der Ruheposition bis sich die Gliedmassen wieder in Ruhe befinden. Da wie oben bereits

beschrieben, mehrere Stroke-Phasen nacheinander folgen können, kann also eine Gesten-Unit mehrere Gestenphrasen beinhalten.

2.2.6 Funktion von Gestik

Wie Gestik und Sprache im zeitlichen Verhältnis zueinander stehen, ist eine kontrovers geführte Diskussion in der Literatur und führt zu der Frage, welche Funktion Gestik in frei gesprochenen Texten zukommen kann.

Die vorgeschlagenen Modelle zur Gesten- und Sprachproduktion unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Interaktivität, also wie und auf welchen Ebenen der Prozesse (Konzeptualisierung, Planung, Äusserung, etc.) die beiden Systeme wechselhaft aufeinander bezogen sind (vgl. hierzu: de Ruitter, 2000; McNeill, 1992; Feyereisen et al., 1991).

Je nach favorisiertem Ansatz werden den Untersuchungen unterschiedliche Kriterien zu Grunde gelegt. Die Gesten werden beispielsweise nicht einheitlich in ihrem eigenen Verlauf bewertet. So wird mal der Anfang einer Geste (also die Preparations-Phase), mal der Beginn der Stroke-Phase als ausschlaggebend bewertet und zur Analyse herangezogen.

Dementsprechend sind widersprüchliche und nicht zu vergleichende Resultate hinsichtlich der Funktion von Gestik zu verzeichnen.

Dittmann & Llewelyn (1969) vermuten, dass Schwierigkeiten beim Abrufen von schwierigen Wörtern zu Frustrationen und damit zu sich aufbauenden Spannungen führen, die ihrerseits die Produktion zusammenhängender Sprache stören können.

Andere Studien (Butterworth & Beattie, 1978) weisen auf das gemeinsame Auftreten von Gesten und Pausen hin, auch wenn sie Gestik nicht mit der Regulierung von Spannung in Verbindung bringen. Inzwischen gibt es wenig Zweifel, dass Gestik und Wortfindungsstörungen gemeinsam auftreten (Hadar und Butterworth 1997). Die Möglichkeit, dass Gestik, besonders die Klasse der Metaphorics, eine direkte Rolle im Prozess der Wortfindung spielt, wurde von einer Vielzahl von Forschenden untersucht und in Teilen bestätigt (z. B. Beattie & Coughlan, 1999; Ravizza, 2003). Ravizza (ebd.) vermutet den Grund darin, dass beim Einsatz von Gestik bei Problemen im Zugriff auf Lexik, gemeinsame neuronale Bereiche von Sprache und Motorik aktiviert werden. Obwohl eine Vielzahl von Publikationen diesbezüglich vorliegt, ist der Zusammenhang und die genaue Funktionsweise beim Auffinden von Wörter noch nicht schlüssig geklärt und fordert zu weiteren Untersuchungen heraus. Besonders aus der sich in den letzten Jahren stark entwickelten Neurolinguistik sind weitere aufschlussreiche Impulse zu erwarten.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Sprache und Gesten in der Kommunikation auf verschiedener Weise gegenseitig aufeinander bezogen sind:

Gesten verlaufen parallel zur Rede, wenn sie die Syntax der Sprache rhythmisch strukturieren und den semantischen Gehalt der Wörter deskriptiv und redundant charakterisieren, wie das beispielsweise bei Beats und Metaphorics der Fall ist.

Sie sind komplementär aufeinander bezogen, wenn die Geste die Rede ergänzt. Dies ist vor allem bei den hinweisenden Gesten der Fall, aber auch bei Gesten, die einen Sprecherwechsel anzeigen. Gesten können die Rede ferner substituieren, sie kommentieren, ihr widersprechen oder sie antizipieren.

2.3 Pausen

Pausen nehmen in frei gesprochenen Texten einen beträchtlichen Teil der Gesamtprechzeit ein (Goldman-Eisler, 1958). Sie variieren aber von Sprecherin zu Sprecherin und sind abhängig von der jeweiligen Situation und Textsorte. So nimmt im Allgemeinen die Pausenzahl zu, je unvorbereiteter sich ein Sprecher äussert. Eine mittlere Pausendauer ist ein Indiz für routiniertes und produktives Sprechen, die Dauer steigt aber bei unvorbereitetem Sprechen über einen anspruchsvollen Gegenstand signifikant an.

Pausen können in gesprochener Sprache vielfältige Bedeutungen zugeordnet werden. Sie können beispielsweise strukturieren, bestimmte Satzteile oder Worte betonen oder auf Planungs-, Entscheidungs- und Wortfindungsgeschehen hinweisen. Je nachdem, wo sich eine Pause innerhalb eines gesprochenen Satzes befindet, können Rückschlüsse auf ihre Funktion gezogen werden. Dabei ist jedoch zu beachten, wie Bose (1994) bemerkt, dass die Schwierigkeit bei der grammatikalischen Lokalisation von Pausen darin besteht, dass die frei gesprochene Sprache grammatische Kategorien enthält, die in geschriebenen Texten eine andere funktionale bzw. stilistische Relevanz haben oder gar nicht erkennbar sind. Sprechpausen in frei formulierter Sprache seien daher wohl angemessener von ihrer kommunikativen Bedeutung her als von ihrer Gliederungsfunktion zu bestimmen.

Eine grammatikalisch motivierte Pause in einem solchen Text erfordere ein eigenes Beurteilungssystem und könne nicht einfach von der Schriftsprache übernommen werden.

Die gleiche Problematik des Festlegens von Einheiten zur Untersuchung gesprochener Texte sieht Butterworth (1974, S. 79 ff.). Er schlägt vor, semantische Einheiten zu markieren, die durchaus von notierender Person zu Person unterschiedlich ausfallen können. Für diese Einheiten wählt er den unbelasteten Begriff *Idea*. Butterworth sieht den grössten Vorteil von

Ideas darin „...that because it put no restriction on the size of the unit it did not trivially predetermine the outcome“ (ebd. S.79).

Auch ist anzumerken, dass Pausen nur ein Mittel zur Strukturierung und damit für das Verständnis von gesprochener Sprache darstellt. Nicht unwesentlich tragen dazu weitere paralinguale Mittel wie Tonhöhenmodifikationen, Akzentstruktur, Geschwindigkeits- und Lautstärkenveränderungen sowie Tonhöhe bei.

2.3.1 Grenzpausen und Binnenpausen

Eine wichtige charakterisierende Eigenschaft von Pausen ist ihre Positionierung im Satz.

Auf Grund ihrer syntaktischen Lokalisation können Pausen unterschieden und klassifiziert werden (vgl. Drommel, 1974, S. 20).

Sprachliche Handlungseinheiten werden oft durch sogenannte Grenzpausen (vgl. Royé 1983) getrennt, Pausen kommen hier also in erster Linie Gliederungsfunktion zu. Finden sich Pausen intersyntaktisch, also innerhalb sprachlicher Handlungseinheiten, dann werden diese als Binnenpausen bezeichnet (vgl. Royé ebd.).

Sowohl Grenz- als auch Binnenpausen können als „stille Pausen“ (gänzliche Abwesenheit von Schall) als auch als „gefüllte Pausen“ (Pausen mit Fülllauten wie *ähm*, *mhm*, etc.) oder auch als „kombinierte Pausen“ auftreten, wobei letztere beiden bei Binnenpausen signifikant höher vertreten sind (Bose, 1994, S. 110).

Da sich die vorliegende Arbeit mit Gestik im Zusammenhang mit Zögerungsphänomenen, sogenannten Hesitationspausen (vgl. Maclay & Osgood, 1959), im Translationsprozess beschäftigt, konzentriert sich diese Arbeit im Folgenden ausschliesslich auf die Kategorie der Binnenpausen, um diese weiter hinsichtlich ihres Verzögerungscharakters einzugrenzen.

2.3.2 Hesitationspausen

Kleist (1965) schildert in seinen Kunst- und Weltbetrachtungen „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ eindringlich, dass freies Sprechen immer auch Spuren des Planungs-, Entscheidungs- und Wortfindungsgeschehens aufweist, was sich im Vergleich zu reproduziertem Sprechen in Form von Abweichungen, Fehlleistungen und Störungen bemerkbar macht.

Binnenpausen fallen wie bereits erwähnt nicht mit Texteschnitten zusammen, sondern sind inmitten kleinster sprachlicher Handlungsebenen lokalisiert.

Viele Binnenpausen sind vermutlich auf Planungsvorgänge und Unsicherheit zurückzuführen. Dieser Eindruck wird durch auditive Überprüfung bestärkt. So kommen derartige Pausen beispielsweise gehäuft zwischen Artikel, Attribut oder Präposition und Substantiv vor oder zwischen eng zusammengehörenden Satzgliedern wie Subjekt und finite Verbform.

Goldman-Eisler (1968) kann im temporalen Verlauf gesprochener Texte eine regelmässige Struktur nachweisen: Perioden von kognitiver Planung (kurze, häufig von langen Pausen unterbrochene Äusserungen) wechseln ab mit Perioden des Outputs dieser Planung (längere Äusserungen mit seltenen Pausen).

Allein durch ihre Position auf die verzögernde Funktion von Binnenpausen zu schliessen scheint dennoch nicht möglich. Um den Verzögerungscharakter von Binnenpausen eindeutiger feststellen zu können, müssen weitere Kriterien als lediglich ihre intersyntaktische Position hinzugezogen werden: Wie Henderson et al. (1966, S. 212) feststellte, treten Binnenpausen häufig mit Wortkorrekturen, Wortwiederholungen und Fülllauten auf, was diese Pausen ziemlich eindeutig als Verzögerungsphänomene, sogenannte Hesitationspausen (im Folgenden HP), definieren lässt. Sicherlich würde auch die Analyse des Ausgangstextes (im Folgenden AT) in einer Simultandolmetschsituation über die Ursache Aufschluss geben, jedoch wird im Rahmen dieser Arbeit bewusst darauf verzichtet.

2.4 Sprachproduktionsprozess beim Simultandolmetschen

Die vorangegangenen Kapitel haben sich mit Gestik und dem Auftreten von Pausen in frei gesprochenen Texten beschäftigt. Die vorliegende Arbeit möchte diese Aspekte auf eine bestimmte Form des spontanen Sprechens fokussiert betrachten, auf eine „spezifische Art der Redetätigkeit“ (Salevsky, 1986, S. 25), nämlich auf den Sprachproduktionsprozess beim Simultandolmetschen.

Dazu ist es nötig, sich mit den spezifischen, die SD-Situation kennzeichnenden Besonderheiten auseinanderzusetzen.

2.4.1 Restriktionen beim Simultandolmetschen

Anders als in monolingualen Kommunikationssituationen ist die Dolmetscherin als „freie Sprecherin“ in translatorischen Kommunikationssituationen (zusätzlichen) Restriktionen unterworfen (zusammengefasst nach Kucharska, 2009, S. 14-19):

- semantische und präsentatorische Gebundenheit an den AT. Um dies zu erreichen, muss eine Dolmetscherin zusätzlich zur vorausgesetzten Sprachkompetenz über fundiertes Wissen über die kulturellen Dimensionen der beiden gemittelten Sprachen (AS und ZS) und deren Benutzenden verfügen.
- Permanente Rezeption des AT,
- permanente Analyse des rezipierten AT,
- kontinuierliche Produktion des ZT,
- permanente Überprüfung der obigen Vorgänge (Monitoring),
- Simultaneität der obigen Vorgänge,
- Gebundenheit an Sprechtempo und -stil des AT-Produzenten.
- Der AT wird nur einmalig produziert, dies verlangt eine gleichbleibende Konzentrationsfähigkeit und Gedächtniskapazität.
- Textproduktion unter Zeitdruck,
- Wissens- und Informationsdefizit gegenüber der AT-Produzierenden,
- meist keine Hilfsmittel.

Zusätzlich zu den oben genannten Restriktionen können „defizitäre oder suboptimale Arbeitsbedingungen“ (ebd.) in einer Dolmetschsituation auftreten:

- Schlechte Sicht- (bzw. Licht-) und Akustikbedingungen.
- AT-Produzentinnen, die
 - ungewohnte Rednerinnen sind (Kontamination des AT durch Fülllaute (ähs, ähm), keine stringente Redeleistung, mangelnde Mikrofondisziplin),
 - nicht in ihrer Muttersprache referieren und daher mit Akzent sprechen,
 - sich gegenseitig wiederholt ins Wort fallen.
- Technische Probleme (z. B. Mikrofon defekt).

- Der Dolmetscherin wird kein oder zu kurzfristig Vorbereitungs-material zur Verfügung gestellt.
- GSD spezifisch: Unterschiedliche Kommunikationsformen und Gebärdenstile von Gehörlosen können bewirken, dass die AT-Produzierenden mangelhaft verstanden werden.

Um oben erwähnten Restriktionen und möglichen defizitären Dolmetschsituationen begegnen zu können, ist es angezeigt, dass Dolmetschende Strategien anwenden.

Seit den siebziger Jahren ist in diversen Ansätzen der Versuch unternommen worden, das SD anhand von Dolmetschmodellen zu theoretisieren und aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Im folgenden Kapitel soll in einer Zusammenfassung ein Überblick über drei exemplarische Herangehensweisen und die daraus abgeleiteten Strategien gegeben werden.

2.4.2 Dolmetschmodelle und Strategien

Die meisten der entwickelten Modelle, die sich mit dem Prozess des Simultandolmetschens befassen, interpretieren diesen Prozess als einen komplexen Vorgang, der mehrere gleichzeitig ablaufende Prozesse vereinigt. Diese Prozesse sind untereinander und von äusseren Faktoren (Präsentation des AT, Vorbereitung, etc.) beeinflusst.

Kirchhoff (1975) stellt den Dolmetschprozess als dreigliedriges (Sender, Empfänger, Dolmetscher) zweisprachiges Kommunikationssystem dar, bei dem die Sprache als geschlossenes Zeichensystem (Kode) betrachtet wird, das es zu de- und encodieren gilt. Sie sieht den SD-Prozess als sequentiellen Mehrphasen-Vorgang, der sich in vier Hauptphasen unterteilen lässt:

AT - Dekodierung → Umkodierung → ZT - Produktion → Outputkontrolle

(gleichzeitige Rezeption des AT)

Kirchhoff betont die Abhängigkeit dieses Vorganges von der Präsentationsqualität des AT und vom Zeitdruck, unter dem er zu vollziehen ist.

Gile (1985) unterteilt in seinem „Modèle d’Efforts en simultanée“ die am SD beteiligten Prozesse in drei Phasen, die sich überlagern und jeweils einen Teil der verfügbaren Verarbeitungskapazität beanspruchen:

Der Begriff „Effort“ unterstreicht den folglich als nicht automatisierten Prozess verstandenen Charakter der einzelnen Phasen.

Jede dieser Phase erfordert eine bestimmte Verarbeitungskapazität, wobei die Summe der geforderten Teilkapazitäten die Summe der, der Dolmetscherin zur Verfügung stehende Ressourcen nicht überschreiten darf. Ist dies trotzdem der Fall, so kommt es zu Dolmetschfehlern. Gile führt also Fehlleistungen auf kognitive Überlastung zurück und sieht nicht primär mangelnde Sprachkenntnis oder schlechte Vorbereitung als Ursache.

Neben den nicht automatisierten, gleichzeitigen Prozessen führt Gile auch die unterschiedliche Grammatik und Syntax der Ausgangs- bzw. Zielsprache an, die zu einer Kapazitätsüberforderung beitragen können.

Kalina (1998, S. 103) geht in ihrem psychologischen Ansatz von einem zweiteiligen Translationsprozess aus, bei dem in der ersten Phase der AT rezipiert und mit dem vorhandenen Sach- und Weltwissen zu einem mentalen Modell aufgebaut wird.

In der zweiten Phase wird dieses Modell unter Berücksichtigung der Zielvorgabe des Dolmeteschtauftrages¹³ mit den Mitteln der Zielsprache neu produziert. Im Idealfall kann die ZT Rezipientin das gleiche mentale Modell aufbauen wie die Rezipientin des AT.

Als Voraussetzung für funktionierende Kommunikation -ob translatorisch oder monolingual- sieht Kalina (1998, S. 103 ff.) eine gemeinsame Wissensbasis (z. B. Fach-, Kultur- und Weltwissen), auf Grund dieser die jeweiligen mentalen Modelle aufgebaut werden, sowie die Bereitschaft zur Kommunikation, also der Wille, zu verstehen und verstanden zu werden.

¹³ Vermeer lenkt in seiner Translationstheorie (Skopostheorie) den Schwerpunkt auf das Ziel bzw. den Zweck (=Skopos) als oberstes Gebot der Verdolmetschung. Das Ziel ergibt sich aus dem Translationsauftrag und aus den Bedingungen, unter denen der ZT am besten funktioniert. Zu Beginn der Translation steht also nicht der AT, sondern der Skopos (Zusammengefasst nach Dizdar 1999, S. 104-107).

Kalina bezeichnet die Situation beim SD im Gegensatz zu monolingualen Kommunikationssituationen als „Kommunikation unter widrigen (also translations-spezifischen, Anm. der Verfasserin) Bedingungen“. Zu diesen widrigen Umständen zählt sie die Gleichzeitigkeit der Abläufe (Rezipieren, Analysieren, Speicherung, Produzieren, Monitoring), die permanente geteilte Aufmerksamkeit, den Zeitdruck, die Gebundenheit an den AT in zeitlicher und stilistischer Hinsicht und die „anhaltende Präsenz ausgangssprachlicher Elemente“ (ebd. S. 107).

Die vorgestellten Dolmetschmodelle haben zum Ziel, die Vorgänge beim SD verständlich zu machen, so dass Handlungsempfehlungen in Form von Strategien entwickelt werden können. Diese sollen hier zusammengefasst dargestellt werden:

- Sach- und Weltwissen erwerben,
- Vorbereitung des Dolmetscheinsatzes,
- Segmentierung der Texte,
- Antizipieren,
- syntaktische Planung (z.B. offene Satzplanung, wenn Ziel des AT nicht deutlich ist),
- Vereinfachung struktureller Komplexität,
- Füllung von HP und Lücken durch neutrale Aussagen,
- Time-Lag¹⁴ anpassen,
- Paraphrasieren,
- Textverdichtungen bzw. Selektion,
- syntaktische Umformungen.

Als sogenannte „Näherungsstrategien“ in Notsituationen schlägt Kalina (ebd. S. 119) vor:

- Simplifizierungen syntaktischer, lexikalischer und stilistischer Art,
- Relativierungen,
- Generalisierungen,

Die vorgestellten Dolmetschmodelle sind alle hinsichtlich dem Dolmetschen zwischen zwei LS entwickelt worden. Obwohl der Prozess Rezeption - Verarbeitung - Produktion gleichermaßen auf GSD und LSD zutrifft, möchte die Verfasserin anmerken, dass der Aspekt der den beiden Sprachen zu Grunde liegenden, unterschiedlichen Modalitäten,

¹⁴ Als Time-Lag (oder kurz: Lag) wird der zeitliche Abstand zwischen AT und des verdolmetschten ZT bezeichnet (vgl. Pöchhacker, 1994, S. 7).

ihrer Ansicht nach nicht ausser Acht gelassen werden sollte und bislang in der Forschung noch nicht hinreichend Niederschlag gefunden hat.

2.5 Fragestellung

Wie im Theorieteil aufgezeigt, kann Gestik beim freien Sprechen in verschiedene Kategorien eingeteilt werden und vielerlei Aufgaben übernehmen. Welche Bedeutung nonverbaler Kommunikation im Zusammenhang mit LS zukommt, ist in der Literatur, wie im Theorieteil erläutert, umstritten. Besonders gilt dies für die visuellen Anteile der nonverbalen Kommunikation, wie z. B. Gestik, die zweifelsfrei in Face-to-face-Situationen eine Rolle spielt, jedoch fürs Verständnis nicht notwendig ist.

Wie ebenfalls erläutert, erfordert das Simultandolmetschen eine hohe kognitive Leistung: Gleichzeitig wird rezipiert, verarbeitet, produziert und diese Vorgänge überprüft. Bei diesem Prozess treten naturgemäss Verzögerungen (Pausen, Korrekturen) bei der Sprachproduktion auf, da sich die Pausenanzahl beim freien Sprechen mit hoher Komplexität, als was das SD zweifelsohne bezeichnet werden kann, erhöht. Hinzu kommt beim GSD -anders als zwischen zwei LS-, dass den beiden Sprachen andere Modalitäten zu Grunde liegen. Gebärdensprachen weisen mehrere Artikulatoren auf, die meist simultan eingesetzt werden: neben Mimik sind dies Arm-, Hand-, Kopf- und Oberkörperbewegungen. Die LS dagegen wird hauptsächlich akustisch wahrgenommen.

Die Verfasserin möchte diese genannten thematischen Bereiche in Bezug zueinander setzen, was zu folgender Forschungsfrage führt:

Gibt es ein Zusammenwirken von Hesitationspausen und redebegleitender und autonomer Gesten beim Voicen?

3 Methodisches Vorgehen

3.1 Forschungsstrategie

Als Forschungsstrategie wird die qualitative Inhaltsanalyse (Mayring, 2003, S. 53 ff.) gewählt. Der Ablauf gestaltet sich folgendermassen:

Es wird

- Datenmaterial erhoben,
- die Entstehungssituation analysiert,
- das Datenmaterial formal charakterisiert,
- die Analyserichtung festgelegt,
- die Analysetechnik bestimmt,
- die Analyseeinheiten definiert und
- die Materialanalyse durchgeführt.

Durch das beschriebene Vorgehen ist es möglich, eine Gesamtübersicht über Merkmalstrukturen der Stichproben zu erhalten. Aus der Analyse des Materials ergeben sich eventuell Kategorisierungen. Es können jedoch durch dieses Vorgehen keine Verallgemeinerungen abgeleitet werden, vielmehr soll diese Arbeit explorativen Charakter haben.

3.2 Datenerhebung

Die Daten wurden an einer öffentlichen Veranstaltung im März 2012 erhoben. Der Anlass hatte zum Thema, Begrifflichkeiten zu diskutieren, mit denen Hörbehinderte und ihr Hörstatus bezeichnet werden bzw. sich selber bezeichnen. Es waren zwei Dolmetscherinnen zugegen, die in der ersten Reihe im Publikum mit Blick zu einer Bühne, wo die hörenden und gehörlosen Referentinnen agierten, positioniert waren. Die Informantinnen wechselten sich ab mit Voicen, was den Hauptteil der Veranstaltung ausmachte. Eine der Dolmetscherinnen positionierte sich auf der Bühne, um in die Gebärdensprache zu dolmetschen. In der Pause wurde gewechselt. Es wurde Hochdeutsch gesprochen.

Die Kamera konnte vor der Bühne aufgestellt werden- das Geschehen auf der Bühne, also die referierenden Personen, sind nicht aufgenommen worden. Es wurde Material von 63 Minuten bzw. 48 Minuten erhoben.

Dem Wunsch der Verfasserin, die Dolmetscherinnen mit ansteckbaren Microports anstelle der Handmikrofone auszustatten, um Handfreiheit zu gewährleisten, konnte aus technischen Gründen leider nicht entsprochen werden. Die Dolmetscherinnen hielten also während des gesamten Einsatzes ein Mikrofon in ihrer dominanten Hand (Informantin A in der rechten, Informantin B in der linken).

Die Daten wurden auf Mini-DV Kassetten aufgenommen und anschliessend auf DVD gebrannt.

3.3 Die Informantinnen

Aus Gründen der Reichhaltigkeit des Datenmaterials wurden von zwei Informantinnen Daten erhoben, jedoch ist es nicht das Ziel, einen Vergleich zwischen den beiden Informantinnen herzustellen.

Bei den angefragten Dolmetscherinnen A und B handelt es sich um Personen, die schon einige Jahre (Informantin A seit über zwanzig, Informantin B seit sechs Jahren) im Beruf stehen und über vielfältige Erfahrungen verfügen. Informantin A ist Rechtshänderin, Informantin B Linkshänderin. Beide haben Schweizer Mundart als Muttersprache. Informantin A hat die Deutschschweizer Gebärdensprache durch Angehörige Gehörlose schon im Kindesalter erlernt. Informantin B ist vor vierzehn Jahren mit der Gehörlosengemeinschaft in Kontakt gekommen und hat daraufhin GS-Kurse besucht.

Den Informantinnen stand als Vorbereitungsmaterial nur eine Namens- bzw. Funktionsliste der Teilnehmenden zur Verfügung. Sie wurden unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung in einem kurzen Informationsgespräch über den ungefähren Ablauf orientiert und konnten sich kurz mit den unterschiedlichen Gebärdensstilen und -sprachen vertraut machen (ein Referent kam aus dem angrenzenden Ausland). Da die Veranstaltung es vorsah, dass sich das Publikum aktiv an der Diskussion beteiligte, war es den GSD nicht möglich, mit allen Personen, die an der Diskussion teilnehmen würden, in Kontakt zu treten.

Die beiden Informantinnen waren vor der Datenerhebung über die Forschungsfrage, die der Untersuchung zu Grunde liegt, nicht informiert worden. Es war ihnen lediglich bekannt, dass anhand des produzierten Materials das Voicing untersucht werden sollte. Dass der Fokus auf Gestik und Hesitationspausen liegen würde, wurde nicht mitgeteilt, um die Informantinnen in ihrem spontanen Ausdruck nicht zu beeinflussen.

3.4 Datenaufbereitung

Die erhobenen Daten von A und B wurden mit dem Transkriptionsprogramm PRAAT¹⁵ einer Grobanalyse unterzogen, um einen Überblick über das erhobene Material zu erhalten. Dabei wurden Sequenzen, in denen Gesten in Verbindung mit Sprechpausen auftraten, markiert.

Aus dem so präparierten Material von A und B wurden je acht aufeinanderfolgende Gesten-Units ausgewählt, was in etwa je fünf Minuten entspricht. Folgende Kriterien wurden der Auswahl zu Grunde gelegt:

die Gesten-Units sollten nicht direkt vom Anfang der Aufnahme (bzw. des Anlasses) stammen, so dass die Dolmetscherin sich etwas an die gegebenen Umstände gewöhnen kann. Für diese Eingewöhnungszeit wurden fünf Minuten angesetzt.

Es sollte sich um ein möglichst zusammenhängendes Datenmaterial handeln, das wenig durch Beiträge Hörender unterbrochen wurde.

Auf Basis der Grobanalyse wurden mittels PRAAT in der Folge Sequenzen in der ausgewählten Textpassage bestimmt, in denen Gesten-Units in Verbindung mit Pausen auftraten. Die Sequenzen wurden so ausgewählt, dass ausreichend Text vor und nach der Geste vorhanden war, um das Erfassen von möglichen relevanten, sprich mit der Gestik in Zusammenhang stehenden Pausen sicherzustellen.

So ergaben sich zwei Datenkorpora (Datenkorpus I mit Informantin A und Datenkorpus II mit Informantin B). Datenkorpus I beinhaltet fünf (A.1-A.5), Datenkorpus II sechs (B.1-B.6) Sequenzen.

Alle nun folgenden Notationen wurden zur genauen Identifizierung jeweils mit dem Buchstaben A für Informantin A (bzw. Datenkorpus I) oder B für Informantin B (bzw. Datenkorpus II) bezeichnet. Weiter folgen numerische Bezeichnungen (z.B.: zweite Pause in der dritten Sequenz im Korpus II: B.3.2).

Die vorgefundenen Pausen in den Sequenzen wurden bestimmt (jedoch vorerst nicht klassifiziert) und bezeichnet (still, gefüllt oder kombiniert). Glossen wurden transkribiert, sowie der Text in fließender Form notiert und Selbst-Korrekturen der Sprecherin festgehalten.

Diese Daten wurden in das Transkriptionsprogramm ELAN¹⁶ importiert.

¹⁵ PRAAT (Niederländisch: die Rede) ist ein am Institute of Phonetic Sciences an der Universität Amsterdam entwickeltes Programm zur phonetischen Analyse. Heruntergeladen von: www.fon.hum.uva.nl/praat/ [08.12.12]

¹⁶ ELAN (Eudico Linguistic Annotator) ist ein Programm zum Herstellen von Annotationen in Video- oder Audioquellen. Entwickelt wurde es vom Max Planck Institute for Psycholinguistics, Nijmegen. <http://tla.mpi.nl/tools/tla-tools/elan/>

Mittels ELAN wurden anschliessend Gesten-Units, -Phrasen und -Phasen bestimmt, die Gestenphasen in ihrem Ablauf, Ausführungsort (vgl. Abbildung 1) und Erscheinungsbild beschrieben, sowie klassifiziert. Dabei wurden die redebegleitenden Gesten nach dem Klassifizierungssystem von McNeill (1992) eingeteilt, da sein psycholinguistischer Ansatz die aufschlussreichsten Ergebnisse hinsichtlich der formulierten Forschungsfrage vermuten lassen.

Die autonomen Gesten wurden nach dem System von Ekman und Friesen (1969) klassifiziert.

Abbildung 2: Drawing of the typical space of an adult speaker (McNeill, 1992, S. 89)

Den Gesten-Phrasen wurden nun diejenigen Pausen zugeordnet, die innerhalb derselben kognitiven Zyklen, sogenannten *Ideas*, Verzögerungscharakter aufwiesen. Die in kognitiven Zyklen produzierten sprachlichen Einheiten werden auch semantisch als zusammenhängend beschrieben, wie im Theorieteil erläutert. Die eruierten HP wurden mit *H* markiert. Ebenso wurde die Position der Pause im Satz notiert (*sk* für „syntaktisch korrekt“, *nsk* für „syntaktisch nicht korrekt“). Die Einteilung der Pausen in diese Kategorie geschah unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

- Vorkommen im Satz: Intersyntaktische Pausen deuten auf Verzögerungscharakter hin.
- innerhalb derselben *Idea* auftretende Selbstkorrekturen.
- auditive und visuelle Bestimmung, indem z. B. Mimik, Prosodie oder äussere Umstände, wie beispielsweise Support der Kollegin, hinzugezogen wurden.

Obwohl PRAAT als auch ELAN eine Transkription millisekundengenau ermöglichen, war es infolge der technischen Qualität des Bildmaterials bzw. atmosphärischen Nebengeräuschen nicht möglich, die Transkription in dieser Exaktheit durchzuführen. Die Werte wurden daher auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet.

Die Verfasserin ist sich bewusst, dass der Bereich der Psycholinguistik, in dem sich vorliegende Arbeit grösstenteils bewegt, keine Wissenschaft mit zweifelsfrei abgrenzbaren Kategorien ist und Transkription immer bereits Interpretation der erhobenen Daten bedeutet (vgl. Bose, 1994, S. 63).

4 Ergebnisse

4.1 Aufzeigen der Daten und Ergebnisse

Im folgenden Kapitel sollen die Ergebnisse aufgezeigt und in Bezug zueinander gesetzt werden. In der anschliessenden Diskussion werden die Resultate abgeleitet und interpretiert, die zur Beantwortung der Fragestellung führen.

4.1.1 Körperhaltung der Informantinnen

Die beiden Informantinnen sassen mit beiden Füessen den Boden berührend oder mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Stuhl.

In der einen Hand wurde das Mikrophon gehalten, die andere Hand war meist entweder zwischen den Oberschenkeln oder unter dem anderen Oberarm (Informantin A) eingeklemmt. Wenn Gestik auftrat, so wurde danach in der Mehrzahl der Fälle die kompakte Ausgangsposition wieder eingenommen.

4.1.2 Pausen

Innerhalb einer Idea konnte die Mehrheit der auftretenden Pausen auf Grund der definierten Kriterien als verzögernd klassifiziert werden (Korpus I: 17 von 23, Korpus II: 16 von 17). Bei den restlichen Pausen konnte eine verzögernde Intention zwar nicht ausgeschlossen werden, jedoch schienen sie durch ihre Entfernung zur untersuchten Gestik im Satz nicht im Zusammenhang zu stehen (Beispiel: A.2.1) oder andere Funktionen wurden als dominanter interpretiert (z.B. Pausen A.1.5; A.3.6-A.3.9; B.6.4).

Die Länge der analysierten HP schwankt in Korpus I von 0,30 Sek. bis 2,67 Sek., (davon 10 stille, vier gefüllte und drei kombinierte Pausen), im Korpus II von 0,08 Sek. bis 1,71 Sek. (davon 14 stille, zwei gefüllte und null kombinierte Pausen).

Die überwiegende Mehrheit der als Verzögerungspausen gewerteten Pausen, nämlich 13 von 17 (Korpus I) bzw. 12 von 16 (Korpus II), befanden sich innerhalb sprachlicher Einheiten und wurden daher als syntaktisch nicht korrekt eingestuft.

Im Korpus I wurde von der Informantin A ausnahmslos der Fülllaute „äh“ für gefüllte bzw. kombinierte Pausen benutzt. Informantin B benutzte ebenfalls „äh“. Informantin A verwendete des Weiteren Worte wie „eben“, „und“ und „aso“ (sic) (vgl. „eben“ in Idea A.3.2/ A.4.2; „und“ in Idea A.4.2/ A.1; „aso“ (sic) in Idea A.5 (zwei Mal)), die keine eigentlichen gefüllten Pausen darstellen, aber ebenfalls verzögernde Wirkung aufweisen.

Da diese Erscheinungen nicht den vorher definierten Eigenschaften von HP entsprechen, schien der Verfasserin der interpretatorische Freiraum, diese als tatsächliche Pausen zu markieren, zu gross. Sie treten beispielsweise mit Pausen im Satz an Grenzen syntaktischer Einheiten auf (vgl. „und“ in Verbindung mit Pause A.1.1; Pause A.1.2; Pause A.4.4/ „aso“ in Verbindung mit Pause A.5.4) und ihre hauptsächlich gliedernde Funktion kann damit nicht ausgeschlossen werden.

Das Wort „aso“ (sic) wurde nur einmal (Pause A.2.3) zur Pause dazugerechnet, weil es unmittelbar an eine gefüllte Pause angrenzt und als echter Fülllaut gewertet werden kann.

4.1.3 Gesten: Units, Phrasen und Phasen

In dem analysierten Material fanden sich je acht Gesten-Units, neun Gesten-Phrasen in Korpus I und 12 Phrasen in Korpus II.

Die fast identische Anzahl Units und Phrasen in Korpus I deutet darauf hin, dass fast ausschliesslich nur eine Stroke-Phase (Korpus I) zu verzeichnen war. Es erstaunt daher nicht, dass die Gesten in der Regel bei Informantin A relativ kurz waren, nämlich alle unter drei Sekunden, mit einer Ausnahme im Unit A.5.1 (8,90 s).

In Korpus II konnten der Hälfte der Units mehrere Stroke-Phasen zugeordnet werden, nämlich Unit B.3.1 (3 Stroke-Phasen), B.4.2 (2 Stroke-Phasen plus 1 Post-Stroke-Phase), B.5 (2 Stroke-Phasen plus 1 Post-Stroke-Phase), B.6 (2 Stroke-Phasen plus 1 Post-Stroke-Phase).

4.1.4 Gestenklassen

In den neun Stroke-Phasen konnten in Korpus I mit Informantin A ausschliesslich Beats bzw. Cohesives (fünf Beats) als Gesten klassifiziert werden, die mit dem Inhalt des Textes diskursiv-pragmatisch verbunden sind, wobei sich Beats und Cohesives nicht immer eindeutig unterscheiden lassen. Es kann sowohl betonende bzw. antreibende als auch verbindende Intention erkannt werden.

Bei Informantin B lassen sich sechs Gesten der Kategorie Metaphorics und fünf der Gruppe Beats zuordnen. Bei Informantin A waren keine solchen zu verzeichnen.

Bei Informantin B kam es zu Gesten-Verschmelzungen, in denen Metaphorics und Beats sich zusammen zu einer Geste vereinigen (in Phrase B.3.2 und B 6.1.1). In diesem Fall wurde die jeweilige Geste beiden Kategorien einmal zugeordnet.

Bei beiden Informantinnen waren Selbstberührungen zu verzeichnen (vier bei A und zwei bei B). Da diese in der Klassifikation nach McNeill nicht als eigentliche redebegleitende Gesten gelten, wurde für dieses Phänomen die Klassifikation von Ekman und Friesen herangezogen und die Gesten demzufolge als Selfadaptors klassifiziert.

In den zehn analysierten Stroke-Phasen der Kategorie Beats treten sieben ohne Pause bzw. drei mit Pausen auf. Neun der Beats-Stroke-Phasen ging eine Pause voraus, dreien folgte eine Pause.

5 Diskussion

5.1 Interpretation und Reflexion der Ergebnisse

Wie zu Beginn des vorangegangenen Kapitels beschrieben, haben die beiden Informantinnen die freie Hand, unmittelbar bei Beginn ihres Voicingensatzes in irgendeiner Weise fixiert: Entweder wurde sie zwischen die Oberschenkel oder unter den anderen Arm geklemmt.

Dies wurde so gehandhabt, obwohl im Rhetoriktraining der GSD-Ausbildung und im Schauspielunterricht gelehrt wird, dass für einen klaren und überzeugenden verbalen Ausdruck eine Körperhaltung wichtig ist, die tiefe Atmung zulässt. Warum also wählten beide Dolmetscherinnen eine Haltung, die ihren verbalen Ausdruck eher behindert denn fördert?

Es ist zu vermuten, dass durch diese kompakte Körperhaltung Gestik bestmöglich unterdrückt werden soll. Diese Mutmassung wurde von der einen Dolmetscherin in einem

Gespräch bestätigt. Die andere Informantin gab an, dass sie sich in der eingenommenen Haltung am wohlsten und am meisten „bei sich“ fühle.

Es herrscht unter GSD Konsens, dass auf starkes Gestikulieren beim Voicen verzichtet werden sollte, da die GSD von der gebärdenden Referentin ablenken könne, da sie sich derselben Modalität bedient. Es ist daher nachvollziehbar, wenn die Dolmetscherinnen versuchen, Gestik zu vermeiden.

Und dennoch scheint sich Gestik, wie sich zeigt, nicht gänzlich unterdrücken zu lassen.

5.1.1 Hesitationspausen

Die analysierten Pausen weisen, wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, zum überwiegenden Teil Hesitationscharakter auf. Die vorgefundenen Hesitationspausen sind häufig gefolgt von einer Korrektur¹⁷. Dabei kann ein zu allgemeines Wort gegen ein passenderes, korrektes ausgetauscht werden. (Alle folgenden Beispiele wurden nach den Konventionen des linguistischen Transkriptionssystem GAT 2¹⁸ transkribiert.)

Beispiel Korrektur vor Pause B.1.3:

„...die gleiche Diskussion inin äh Bern in an in Kantone(n)(-), aso sist hier inin Zürich, sist immer da das gleiche Thema...“

Oder ein Satz wird gänzlich abgebrochen und nochmal neu begonnen.

Beispiel Korrektur in Idea A.4.1:

„Aso, ich a- arbeite ja (-), ich gehe per Zug zur Arbeit...“

Dies ist verständlich und vorhersehbar in Bezug auf die im Theorieteil aufgezeigten Prozesse beim Dolmetschen. Deren Gleichzeitigkeit bringt es mit sich, dass verzögernde Elemente, wie beispielsweise HP, willkürlich auftreten.

Das Ziel einer jeden GSD ist es -das wurde mir auch von den beiden Informantinnen in einem nachträglich geführten Gespräch bestätigt- mit möglichst wenig verzögernden Pausen

¹⁷ Mit Ausnahme von einer untersuchten Idea (A.4.2) kommt es in allen Ideas zu Korrekturen.

¹⁸ Bei GAT 2 handelt es sich um Transkriptionsnotationskonventionen, die 1998 von Selting et al. entwickelt wurden. Für die vorliegende Arbeit wurde nur eine sehr beschränkte Zahl der Konventionen übernommen, die im Anhang dokumentiert sind. Für einen vollständigen Überblick ist im Literaturverzeichnis der Link zu GAT 2 aufgeführt.

bzw. Korrekturen zu dolmetschen. V.a. wenn Pausen gehäuft innerhalb sprachlicher Handlungseinheiten vorkommen und Fülllaute wie „äh“ aufweisen, werden sie als störend empfunden. Sie könnten den Eindruck hinterlassen, die Dolmetscherin sei inkompetent, da sie entweder die zu dolmetschende Person nicht versteht, also Defizite in der gebärdensprachlichen Kompetenz aufweist, oder die Formulierungsarbeit in der LS unzureichend bewältigt.

In den untersuchten Einheiten, wird das Auftreten solcher Pausen als prozessbedingten Stress gewertet, was durch den auditiven und visuellen Eindruck untermauert wird. Die Pausen werden also als eine Folge des Monitorings, das den Output kontrolliert, interpretiert.

Eine Möglichkeit, Pausen innerhalb sprachlicher Sinneinheiten zu vermeiden, besteht darin, diese, wenn möglich, an geeignetere Positionen zu verschieben. In diesem Fall gehen sie mit Grenzpausen einher.

In den analysierten Daten sind durchaus auch Pausen dabei, die als HP gewertet werden könnten, obwohl sie an syntaktisch korrekter Stelle vorzufinden sind und ihre gliedernde Funktion überwiegt (A.1.1; A.1.2; B.1.1; B.2.1; B.5.3). Eine Grenzpause kann also gleichzeitig eine HP sein. Grenzpausen sind zudem in der Regel länger als Binnenpausen. Das bedeutet ein Zeitgewinn, um mit dem komplexen Planungsprozess nachzukommen und eventuelle Korrekturen vorzunehmen.

Es könnte sich also um eine Strategie handeln, Rezeptions- und Planungsphasen sowie Pausen, die aus dem Monitoring resultieren, im Satz mit Grenzpausen zu koppeln, anstatt sie für alle erkennbar intersyntaktisch zu positionieren. So werden Texte segmentiert und können leichter verarbeitet werden. Gleichzeitig ist es möglich, den Time-Lag anzupassen, wie im obigen Kapitel empfohlen wird.

Wie im Theorieteil beschrieben, können Verzögerungsphänomene nicht nur in Form von Pausen auftreten. Wie in der folgenden Sequenz aufgezeigt, können auch Konjunktionen und Partikel verzögernde Wirkung haben.

Beispiel Idea A.1:

„Aso, man hat gedacht, man könne das heilen, wieder hören können, wieder sehen können (0,90) **und** (0,44) der Martin Luther hat dann den Begriff in der Bibel (äh 0,51) als erster festgehalten oder übersetzt.“

Dies ist besonders interessant, weil die verbundenen Teile semantisch nicht wirklich zusammengehören oder- bei der Verwendung des Partikels „oder“- eine Auswahl ausdrücken sollen. Vielmehr handelt es sich dabei um eigentliche Korrekturen bzw. um eine Präzisierung des eben Gesagten. Auch im Falle dieser Verzögerungsphänome ist die Intention der GSD erkennbar, einen Text abzuliefern, der in seiner Oberflächenstruktur fehlerfrei ist und keine störenden Lücken aufweist.

5.1.2 Die Ikonizität der Pause

Als weiteres Verzögerungsphänomen sind gelegentliche Dehnungen des letzten Wortes vor der Pause und die gehaltene Sprachmelodie aufgefallen (z. B. „Bibe:l“ vor Pause A.1.3; „dama:ls“ vor Pause A.2.2; „UNO-Konventio:n“ vor B.3.1; „möchte:n“ vor Pause B.6.2). Obwohl prosodische Mittel für die Analyse der Daten nicht explizit annotiert wurden, so wurden sie doch für die Notation der Glossen, wie im vorangegangenen Kapitel „Datenaufbereitung“ beschrieben, hinzugezogen. Mittels Geschwindigkeits-

und Tonhöhenmodifikation kann eine Pause deutlich ankündigt und sogar betont werden.

Pausen (v.a. wenn es sich um gefüllte Pausen handelt) können auf diese Weise *selber* zur Mitteilung der Sprecherin an die Zuhörerenden werden (vgl. hierzu Fischer, 1999).

In einer Dolmetschsituation kann eine Pause also deutlich machen,

dass die Verdolmetschung beispielsweise noch nicht vollständig oder noch nicht beendet ist.

Die Pause selbst kann folglich als ikonisch interpretiert und als solche strategisch eingesetzt werden.

5.1.3 Gestik

Die vorgefundenen Gestenklassen sollen nun auf Grund der im Theorieteil aufgezeigten Möglichkeiten hinsichtlich ihrer möglichen Funktion in Verbindung mit den aufgetretenen Pausen interpretiert werden. Für die Analyse wurde(n) die Stroke-Phase(n) einer Gesten-Phrase herangezogen.

Es stellt sich heraus, dass eine Geste mehrere Funktionen erfüllen kann.

5.1.3.1 Funktion Beats: Betonung

Die Gestenklasse der Beats wird als nicht direkt mit dem semantischen Inhalt des Textes korrespondierend beschrieben (vgl. vorangegangenes Kapitel „Klassifikation von Gestik“),

vielmehr soll sie bestimmte Worte oder Satzteile betonen. In den analysierten Daten konnte dies bei drei Vorkommnissen (A.2.1/ A.4.2/ B.2) als akzentuierend interpretiert werden.

Als Beispiel soll hier B.2. genannt werden:

Beispiel Phrase B.2.1:

1 „Ich seh halt, dass, ich hab auch die Sicht aus der HfH, Hochschule für Heilpädagogik.“

Beat: rechte Hand kommt kurz hoch, zurück zwischen Oberschenkel.

In der Stroke-Phase kommt es zu einer Korrektur bzw. zu einem Neustart des Satzes. Mit der Gleichzeitigkeit des Beats wird die Gültigkeit der Korrektur betont. Die Akzentuierung betrifft also nicht den eigentlichen semantischen Inhalt des ZT und ist nicht für die Zuhörenden gedacht, sondern vielmehr als Eigen-Feedback der Dolmetscherin zu bewerten, die sich dadurch die wiederhergestellte sprachliche Korrektheit bestätigt.

Dass die betonende Eigenschaft von Beats in den vorliegenden Stichproben nicht häufiger auftritt, ist dadurch erklärbar, dass es das Ziel von Dolmetscherinnen sein muss, die Akzentuierung eines Begriffes aus textgestalterischen Gründen rein akustisch herzustellen, da wie bereits beschrieben, der visuelle Kanal nicht benutzt werden kann (bzw. sollte).

5.1.3.2 Funktion Beats: kohäsive und antreibende Aspekte

Beim Rest der auftretenden Beats kann ihr rhythmische Aspekt als antreibend und kohäsiv beschrieben werden (A.5/ B.3/ B.5.1.1/ B.5.1.2/ B.6.1.1). Dies ist im Zusammenhang mit den unmittelbar vorher auftretenden Pausen und Korrekturen zu sehen, die auf Schwierigkeiten im Auffinden von Lexik bzw. von grammatikalischen Strukturen in der ZS hinweisen.

Die Stroke-Phase der Beats tritt häufig in der im Theorieteil beschriebenen Periode des Outputs auf (A.2/ A.4.1/ A.4.2/ B.3/ B.5.1/ B.5.2/ B.6), die einer kognitiven Planungsphase folgt, welche durch Pausen unterbrochen ist.

Es wird versucht durch rhythmische, akzentuierte Bewegungen der Hände, die Sprachfluss bzw. die Kohäsion wiederherzustellen oder aufrecht zu erhalten.

Beispiel Phrase B.5.1.1:

- 1 „2012 (1,08) hat man das erstem (.), hört man den,
2 jetzt zum ersten Mal ist es eingeführt: Gebärdensprachbenutzende.“
-
- Beat: rechte Hand wird leicht geöffnet,
auf und ab bewegt*

Um im Bild von McNeill zu bleiben, der Gesten als Fenster zu den Gedanken der Sprechenden bezeichnet, könnte dies der Blick auf eine sprachliche Metaebene bedeuten, im Sinne von: „Ich muss vorwärts machen!“ Wie schon die betonende Funktion von Beats, ist auch ihre antreibende Eigenschaft in den vorliegenden Stichproben mehr interaktiv als kommunikativ zu bewerten.

5.1.3.3 Funktion Beats: Auffinden von Lexik und syntaktischen Strukturen

Lange Zeit wurden in der Literatur lediglich die metaphorischen und ikonischen Gesten mit Auffinden von Lexik in Zusammenhang gebracht. Wie Ravizza (2003) beschreibt, kann aber auch mit Beats ein erleichterter Zugang zu Lexik und zu grammatikalischen Strukturen in der Zielsprache erreicht werden.

Beispiel Phrase A.3.2.1:

- 1 "Und das war so in den dreissiger Jahren, eben, wo eine Bewegung
2 statt- (0.93) äh, -fand, der Anfang einer Bewegung.“
-
- Beat: linke offene Hand schlägt 2x auf- und ab*

Beats mit dieser Funktion können auftreten, nachdem, wie oben beschrieben, Planungs- und Performanzprobleme aufgetreten sind -sichtbar durch Pausen oder Korrekturen. Aber auch vor dem Auftreten sprachlicher Schwierigkeiten können Beats mit dieser Aufgabe beobachtet werden. In diesem Fall fällt die Stroke-Phase mit einer Pause oder Korrektur zusammen oder Pausen und Korrekturen folgen der Stroke-Phase. Beats können also auf kommende sprachliche Probleme hinweisen und die Konzeptualisierung des kommenden Outputs

manifestiert sich durch Beats. Gleichzeitig könnten sie auch als eine, wenn auch unbewusste, Strategie gesehen werden, drohenden sprachlichen Problemen entgegenzuwirken.

5.1.3.4 Funktion Beats: Stressmanagement

Eine weitere Funktion von Beats könnte nach Ansicht der Verfasserin auch in Zusammenhang mit Stressmanagement gesehen werden, obwohl in der Literatur diese Funktion von Gesten dieser Kategorie nicht explizit benannt wird. Beats treten in den analysierten Daten im Zusammenhang mit Schwierigkeiten im Sprachprozess auf, was in der restriktiven translatorischen Situation zweifelsohne Stress erzeugt. Durch die rhythmisierte Bewegung könnte Stress abgebaut und der adäquate Tonus wiederhergestellt werden, was zu Überwindung von Blockaden führt und das angestrebte flüssige Sprechen wieder ermöglicht. Allerdings fehlen diesbezüglich, wie erwähnt, wissenschaftliche Untersuchungen.

5.1.3.5 Metaphorics: bildhafte Gesten vs. Gebärden

Im analysierten Material sind sechs Gesten-Phrasen, alle im Datenkorpus II, der Klasse Metaphorics zuzuordnen. Bei Informantin A konnten bei den Stichproben keine Gesten-Phrasen dieser Art analysiert werden.

Da gestischen Äusserungen und der GS die gleiche Modalität zu Grunde liegen, könnte vermutet werden, dass GSD bei sprachprozessualen Schwierigkeiten in der fordernden Situation des GSD in ihren Äusserungen häufig auf Metaphorics zurückgreifen.

Diese Vermutung erhärtete sich in den Stichproben nicht. Eher das Gegenteil war der Fall. Das Vorkommen von relativ wenig Gestik, die verhältnismässig geringe Verwendung von Metaphorics und das gänzliche Fehlen von Iconics lässt darauf schliessen, dass sich die GSD bewusst sind, dass ihre sprachlichen Äusserungen sämtliche Informationen enthalten müssen und dass auf sinntragende nonverbale Komponenten im Sinne des Auftrages, verzichtet werden muss.

Es bestätigt sich, dass die Verwendung von Gestik, insbesondere von bildhaften Gesten, textsorten- bzw. situationsabhängig und individuell ausgeprägt ist.

Auch eine mögliche Vermutung, GSD könnten Gebärden an Stelle von bildhaften Gesten verwenden, konnte in den analysierten Daten nicht bestätigt werden. Es konnten keine Interferenzen¹⁹ festgestellt werden.

¹⁹ Interferenz: Die Übertragung sprachlicher Strukturen von der AS in die ZS (vgl. Lauterbach, 2007, S. 50 ff.)

5.1.3.6 Funktion Metaphorics: Antizipation

Bildhafte Gesten (Iconics und Mataphorics) besitzen die Möglichkeit, dem Inhalt der begleiteten Rede ergänzende Informationen hinzuzufügen, in diesem Falle treten sie parallel zur Rede auf. Bei den analysierten Daten konnte das nicht beobachtet werden. Alle Stroke-Phasen sind von einer Pause begleitet, folglich kann eine deskriptive Funktion ausgeschlossen werden (vgl. vorangegangenes Kapitel „Funktion von Gestik“). Dies macht in Hinblick auf den wiederholt erwähnten, rein auditiven Sendekanal der GSD beim Voicen Sinn: Jegliche Information muss sich ausschliesslich akustisch vermitteln.

Es kann in den vorliegenden Stichproben vielmehr davon ausgegangen werden, dass es sich um Antizipationen handelt (vgl. *Beispiel Phrasen B.6.1.1/2.*).

Beispiel Phrasen B.6.1.1/2:

1 „Die Eltern möchten (-) das nicht sehen, sie möchten den Begriff (--) mein

Metaphoric: Finger - spitzen reiben & Beat: gl.zeitiges Auf- und Abbewegen der Hand

Metaphoric: (Hand geht zum Ohr) Hand öffnet sich kurz

2 Kind ist hörbeeinträchtigt, sie möchten es wirklich nicht wahrnehmen.“

Die gestische Prozessualisierung greift der verbalen vor bzw. verläuft parallel zu deren Konzeptualisierung. Die Vermutung liegt nahe, dass die analysierten Metaphorics durch das Antizipieren, das Abrufen von Lexik erleichtern. Diese Resultate betätigen die im Theorieteil genannten Forschungsergebnisse.

5.1.3.7 Funktion Metaphorics: Ressourcenmanagement

Wie die beiden Prozesse *Sprache* und *Gestik* kognitiv genau ablaufen, ist umstritten.

Es scheint aber eine gegenseitige Beeinflussung zu geben (vgl. vorangegangenes Kapitel „Funktion von Gestik“).

Die Informantin nimmt durch die bildhafte gestische Darstellung eine verbale Äusserung vorweg, d.h. sprachliche Konzepte werden sichtbar und werden bereits realisiert -wenn auch erst auf einer gestischen Ebene. Diese Äusserungen könnten als Vorstufe der konkreten

Verbalisierung gesehen werden. Sie geben somit einen Einblick in die sprachlichen Planungsprozesse der Sprecherin.

Die Verfasserin vermutet, dass durch den gestischen Output, der der eigentlichen sprachlichen Mitteilung vorhergeht, eine kognitive Entlastung erreicht werden kann. Es könnte also als unbewusste Strategie zum Ressourcenmanagement gewertet werden, mit den im Dolmetschprozess beschränkten Kapazitäten umzugehen.

5.1.3.8 Deictics

In dem analysierten Datenmaterial ist lediglich eine Gestenphase (B.4.2) der Gruppe der Deictics zuzuordnen. Referentielle Äusserungen im AT -seien sie gestisch oder sprachlich- bedürfen in einer translatorischen Übertragung besonderer Beachtung. So übernimmt die GSD quasi die Rolle der Sprecherin und spricht in der Ich-Form.

Bei räumlichen referentiellen Bezügen im AT wie „da“ oder „dort“ oder ein Zeigen auf eine bestimmte Stelle, müssen diese in eine rein sprachliche Ebene transferiert werden, weil beim GSD von hörenden Rezipienten nicht erwartet werden kann, dass sie die hinweisende Geste in der AS mit der (noch dazu zeitlich verzögerten) Äusserung in der ZS in Verbindung bringen. So könnte eine GSD beispielsweise „Bitte stellen Sie sich hierhin.“ mit: „Bitte stellen Sie sich neben das Fenster.“ dolmetschen.

Referentielle Gesten sind also in gevoiceten Texten selten zu erwarten. Und wenn sie vorkommen, so ist ihre Funktion zu überprüfen.

In dem vorgefundenen Beispiel ist die durch die Geste ausgedrückte Bedeutung weniger als referentielle Information für Zuschauende bzw. Zuhörende gedacht- im Sinne von

beispielsweise: „ich im Gegensatz zu euch“- sondern weist vielmehr betonenden Charakter auf.

Beispiel Phrase B.4.2:

1 „Oft ist es dann so, dass sie trotzdem in die Gebärden- oder auch ich seh das,

|-----|
|
Deictic: rechte Hand weist gegen sich
selber, locker geöffnet

2 ich habe a- arbeite mit erwachsenen Gehörlosen...“

Vergleichbar mit oben beschriebener Bedeutung von Beats, kann im vorliegenden Fall das Verwenden der Deictics als Bestätigung sich selber gegenüber, für die Gültigkeit des endgültigen Outputs interpretiert werden.

5.1.3.9 Selfadaptors

Selfadaptors werden in den Klassifizierungssystemen nicht den kommunikativen Gestengruppen zugeordnet. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit dem Inhalt der Rede, weshalb sie in der Klassifikation von McNeill (1992) nicht aufgeführt werden, das sich -wie im vorangegangenen Kapitel „Klassifikationen von Gestik“ erläutert- ausschliesslich der kommunikativen Beziehung von Gestik und Sprache widmet. Das Klassifikationssystem von Ekman & Friesen (1969) berücksichtigt auch autonome Gestentypen, zu denen die Selfadaptors zu zählen sind.

Wie im Theorieteil erläutert, werden der Gruppe der Adaptors regulatorische Funktionen zugewiesen, die sich auf Emotionen beziehen.

Diese Vermutung bestätigen Untersuchungen von anderen Forschenden (Wallbott, 1982), welche die Häufigkeit von Selbstberührungen in Zusammenhang mit kognitiver Erregung bringen.

Beispiel Phrase A.3.1.1:

1 „(2,45) ah (2,67) In der Gehörlosenzeitung hat man dann den ersten Angriff, (-) äh

Selfadaptor: li Hand an Nase zupfen

2 gefunden auf das Wort taubstumm und eben, gehörlos, das dort benutzt wurde.“

Es wird beobachtet, dass Selfadaptors bei angsteinflößendem, feindlichem Umfeld oder kognitiven Spannungszuständen, vermehrt auftreten. Zudem wurde festgestellt, dass Selbstberührungen bei geringer emotionaler und kognitiver Erregung eine Steigerung der Aktivität ermöglichen und gleichzeitig bei zu hoher Erregung beruhigend wirken. Es kann vermutet werden, dass Selfadaptors regulatorische Funktionen besitzen, da durch die Ausführung dieser innere Prozesse im Organismus beeinflusst werden. Speziell Berührungen im Gesicht wird einen Einfluss auf die Regulation des Arbeitsgedächtnisprozesses zugeschrieben (Grunwald, 2012). Es wird vermutet, dass durch die Stimulation von Selbstberührungen Hormone, wie z. B. das Glückshormon Oxytocin, ausgeschüttet werden. Auch die sechs Selfadaptors, die im analysierten Material gefunden wurden, können in dieser Hinsicht interpretiert werden.

Die beiden notierten Pausen zu Beginn der Sequenz, weisen beide eine Länge von über zwei Sekunden auf, in denen die Informantin Schwierigkeiten bei der Rezeption bzw. im Verständnis des AT zu bewältigen hatte. Unmittelbar danach kratzte sie sich kurz an der Nase. Sie baute damit vermutlich die sich angesammelte Spannung ab, um sich dem laufenden Translationsprozess weiter zu stellen.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Wie im Theorieteil aufgezeigt, nimmt der Fluss der Sprache und des Sprechens mit zunehmender Komplexität der kognitiven Belastung ab. Die analysierten Daten weisen darauf hin, dass die auftretenden HP als Indikator für die kognitive Belastung der GSD zu werten sind. Gleichzeitig können sie teilweise auch mit Grenzpausen zusammenfallen, so dass zusätzlich zur Verzögerung, eine Gliederung bzw. Segmentierung stattfindet. Die Gesten, die mit den analysierten HP in Zusammenhang stehen, können also weitgehend in

Relation gesehen werden, mit den beschränkten kognitiven Ressourcen und der vorliegenden „Kommunikation unter widrigen Bedingungen“ (Kalina, 1998) umzugehen.

Dabei zeigt sich, dass selbst bei den vorgefundenen redebegleitenden Gesten, die kommunikative Funktion eine vernachlässigbare Rolle spielt und die GSD sie keinesfalls zu diesem Zwecke benutzen. Vielmehr sind die Gesten interaktiv und dienen dazu, Lexik in der ZS abzurufen, die Texte zu segmentieren und dazu, mit dem systemimmanenten Stress umzugehen, um zu einem optimalen ZT zu gelangen.

Diese Vorgänge scheinen unbewusst ablaufende Prozesse zu sein. Dennoch können sie nach Ansicht der Verfasserin als Strategien gewertet werden im Sinne von den im Theorieteil aufgezeigten Handlungsvorschlägen, um zu einem inhaltlich und formal korrekten Ausdruck zu gelangen bzw. eine Korrektur präzise und möglichst unauffällig durchzuführen.

5.3 Schlussgedanken und Ausblick

Durch die Erarbeitung vorliegender Thesis und der damit verbundenen, intensiven Auseinandersetzung mit den zugrunde liegenden Themen, ist die Verfasserin zu der Auffassung gelangt, dass Gestik beim Voicen weitere Aufmerksamkeit verdient und möglicherweise ein Potential enthält, das es sich lohnt, detaillierter zu betrachten.

Gestik gehört zum sprachlichen Ausdruck dazu. Selbst wenn sie nicht bedeutungstragend ist, erfüllt sie vielerlei Aufgaben. Die immer wieder vorgebrachte Argumentation, Gestik von GSD könne mit der gebärdensprachlich referierenden Person in Konkurrenz geraten, ist aus Sicht der Verfasserin nicht haltbar.

Vielmehr scheint diese Argumentation auf ein geringes Selbstwertgefühl bzw. Misstrauen gegenüber der GS schliessen zu lassen. Die Verfasserin ist jedoch der Ansicht, dass die Zeit gekommen ist, wo die GS als die eigenständige, kraftvolle und schöne Sprache, die sie ist, wahrgenommen wird und sie keine sich künstlich zurückhaltende GSD nötig hat, um sich zu behaupten. Im Gegenteil, sie verdient den Einsatz aller Mittel, die zur reibungslosen Kommunikation und zur adäquaten Verdolmetschung nötig sind und damit zu einer angestrebten Gleichberechtigung aller führen können.

Es kann nicht darum gehen und liegt der Verfasserin fern, wild gestikulierende Dolmetscherinnen zu fordern. Jedoch scheint es lohnend, Voicing unter Berücksichtigung körperlicher Aspekte zu betrachten. Gerade in der Ausbildung wäre es wertvoll,

den angehenden GSD ihre individuelle Ausdrucksweise -gebärdensprachlich, lautsprachlich und gestisch- bewusst und nutzbar zu machen.

Letztere Aussage impliziert eine Hypothese, die sich folgendermassen formulieren lässt:

Hypothese

Der individuelle und freie gestische Ausdruck beim Voicen kann als Strategie zum Auffinden von Lexik, Zugang zu syntaktischen und lexikalischen Strukturen in der Zielsprache und zur Stressregulierung genutzt werden und damit die Qualität der Dolmetschleistung hinsichtlich des Sprachflusses und Prägnanz des Ausdrucks positiv beeinflussen.

Mit obiger Hypothese sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, in welche Richtung weiterführende Forschung in diesem interessanten und noch wenig erforschten Bereich gehen könnte.

Internet- und Literaturverzeichnis

Austin, G. (1970). *Die Kunst der rednerischen und theatralischen Declamation*. Hanau: Müller und Kiepenheuer.

Beattie, G., Coughlan, J. (1999). An experimental investigation of the role of iconic gestures in lexical access using the tip-of-the-tongue phenomenon. In: *British Journal of Psychology*. 9, 35-56.

Bloomfield, L. (1933). *Language*. New York: Holt.

Bose, I. (1994) *Zur temporalen Struktur frei gesprochener Texte*. Frankfurt am Main: Hector.

Bussmann, H. (2008). *Lexikon der Sprachwissenschaft*. Stuttgart: Kröner

Butterworth, B. (1974). Hesitation and Semantic Planning in Speech. In: *Journal of Psycholinguistic Research*, Vol 4. 1. 1975. 75-87. Internet: <http://www.mathematicalbrain.com/pdf/earlier/1975BB.PDF> [12.10.2012].

Butterworth, B., Beattie, G. (1978). Gesture and silence as indicators of planning in speech. In: Campbell, R. N., Smith, P. T. (Hrsg.). *Recent advances in the psychology of language 4: Formal and experimental approaches*. London: Plenum, 347-360.

Campbell, B., Loy, J.D., Cruz-Uribe, K. (2006). *Humankind Emerging*. Boston: Pearson.

Chang, C.- C. (2005). *Directionality in Chinese-Englisch simultaneous interpreting: Impact on performance and strategy use*. Unveröffentlichte Dissertation. Internet: www.lib.utexas.edu/etd/d/.../changc71804.pdf [02.01.2013].

Cokely, D. (1995). *Gebärdensprach-Dolmetschen*. Hamburg: Signum.

de Condillac, E. B. (1947 [1746]). Essai sur l'origine des connaissances humaines. In: Le Roy, G. (Hrsg) *Oeuvres philosophiques de Condillac*. Band 1. 1-118. Paris: Presses Universitaires de France.

Darò, V., Lambert, S., & Fabbro, F. (1996). Conscious monitoring of attention during simultaneous interpretation. In: *Interpreting: international journal of research and practice in interpreting*. 1. Amsterdam: John Benjamins.

Darwin (1872). *The expression of emotions in man and animals*. London: John Murray.

Van Dijk, R, Boers, E., Christoffels, I., Hermans, D. (2011). Directionality effects in simultaneous Language Interpreting: The Case of Sign Language Interpreters in the Netherlands. In: *American Annals of the Deaf*, 156 (1), 47-55.

Denissenko, J. (1989). Communicative and interpretative linguistics. In: *The theoretical and practical aspects of teaching conference interpretation*. Udine: Campanotto, 155-157.

Dittmann, A. T., Llewelyn, L. G. (1969). Bodymovement and speech rythm in social conversation. In: *Journal of Personality & Social Psychology*, 11, 98-106.

Dizdar, D. (1999). Skopostheorie. In: Snell-Hornby, M., Hönig, G., Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg, 104-107.

Drommel, R. H. (1974). *Die Sprechpause als Grenzsignal im Text*. Göppingen: Alfred Kümmerle.

- Ekman, P. & Friesen, W. V. (1969). The repertoire of nonverbal behavior: categories, origins, usage and coding. In : *Semiotica* 1, 49-98. Internet: http://boccignone.di.unimi.it/CompAff2011_files/EkmanFriesenSemiotica.pdf [22.11.2012].
- Feyereisen, P., de Lannoy, J. (1991). *Gesture and speech: Psychological investigations*. Cambridge: University Press.
- Fischer, K. (1999): Die Ikonizität der Pause: Zwischen kognitiver Last und kommunikativer Funktion. In: Wachsmuth, I. & Jung, B. (Hrsg.), *KogWis99: Proceedings der 4. Fachtagung der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft, Bielefeld, 28. September - 1. Oktober 1999*. Sankt Augustin: In fix, 250-255. Internet: www.informatik.uni-hamburg.de/~fischer/kogwiss99p.ps [12.12.2012].
- FOCUSFIVE Web TV, Internetfernsehen für Gehörlose. Internet: www.focusfive.ch/gebardensprachvideos-in-der-schweiz-und-weltweit [18.10.2012].
- Gile, D. (1985). Le modèle d'efforts et l'équilibre d'interprétation en interprétation simultanée. In: *Meta* 30, 1, 44-48. Internet: www.erudit.org/revue/meta/1985/v30/n1/002893ar.pdf [11.01.2013].
- Gile, D. (1995). *Basic Concepts and Models in Interpreter and Translator Training*. Philadelphia/ Amsterdam: John Benjamins.
- Goldman-Eisler, F. (1958). The predictability of words in context and the length of pauses in speech. In: *Language and Speech*, 1, 226-231.
- Goldman-Eisler, F. (1968). *Psycholinguistic : experiments in spontaneous speech*. London, New York: Academic Press.
- Grbić, N. (1999). In: Snell-Hornby, M., Höning, G., Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg, 322-323
- Grbić, N., Andree, B., Grünbichler, S. (2004). *Zeichen setzen*. Graz: Selbstverlag.
- Grunwald, M. (2012). Haptik: Der handgreiflich-körperliche Zugang des Menschen zur Welt und zu sich selbst. In: Schmitz, T. H. (Hrsg.). *Werkzeug-Denkzeug*. Bielefeld: Transcript. Internet: http://haptiklabor.uni-leipzig.de/fileadmin/user_upload/pdf/GrunwaldHaptik.pdf [19.01.2013].
- Günther, H. F. K. (1937). *Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes*. Berlin: J. F. Lehmanns
- Hadar, U., Butterworth, B. (1997). Iconic gestures, imagery and word retrieval in speech. In: *Semiotica* 115, 147-172.
- Hartmann, H. A., Haubl, R. (Hrsg.) (1992). *Bilderflut und Sprachmagie. Fallstudien zur Kultur der Werbung*. Opladen: Westdeutscher Verlag GmbH.
- Hurwitz, (1987). Der Nutzen eines Dolmetschers aus der Sicht eines Gehörlosen. In: *DAS ZEICHEN*. 1. Nr. 2, Hamburg: Signum.
- Iverson, J. & Goldin-Meadow, S. (1997). What's communication got to do with it? Gesture in children blind from birth. In: *Developmental Psychology*, 33. 453-467. Internet: http://goldin-meadow-lab.uchicago.edu/PDF/1997/Iverson_GM1997.pdf [11.09.2012].

- Iverson, J. & Goldin-Meadow, S. (2005). Gesture paves the way for language development. In: *Psychological Science*, 16. 367-371. Internet: http://goldin-meadow-lab.uchicago.edu/PDF/2005/Iverson_GM2005.pdf [11.09.2012].
- Kalina, S. (1998). *Strategische Prozesse beim Dolmetschen*. Tübingen: Gunter Narr.
- Kalina, S. (1999). Kognitive Verarbeitungsprozesse. In: Snell-Hornby, M., Hönic, G., Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg, 330-335.
- Kendon, A. (1980). Gesticulation and speech: two aspects of the process of utterance. In: Key, M. R. *The Relationship of Verbal and Nonverbal Communication*. The Hague: Mouton and Co, 207-227.
- Kendon, A. (2000). Language and gesture: unity or duality. In: McNeill, D. (Hrsg.). *Language and gesture*. Cambridge: University Press. .
- Kenneally, C. (2004). *The First Word: The Search for the Origins of Language*. USA: Penguin books, 4-5.
- Kirchhoff, H. (1975). Das Simultandolmetschen, Interdependenz der Variablen im Dolmetschprozess, Dolmetschmodelle und Dolmetschstrategien. In: Drescher, H. W., Scheffzek, S. (Hrsg.) *Theorie und Praxis des Übersetzens und Dolmetschens*. Frankfurt am Main: Lang, 59-71.
- Kleist, H. von, Sembner, H. (Hrsg.) (1965). Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. In: *Werke in einem Band*. München: Karl Hanser, 810-814.
- Kucharska, A. (2009). *Simultandolmetschen in defizitären Situationen*. Berlin: Frank & Timme GmbH.
- Lauterbach, E. (2007). *Sprechfehler und Interferenzprozesse beim Dolmetschen*. Frankfurt am Main: Peter Lang.
- Lewis, M. (2009). *Ethnologue: languages of the world*. Dallas, Tex: SIL International 2009.
- Maclay, G., Osgood, G. E. (1959). Hesitation phenomena in Spontaneous English speech. In: *Word. Journal of the International Linguistic Association*. 15, 19-35.
- Márquez, G. G. (1969). *Cien años de soledad*. Buenos Aires: Editorial Sudamericano, 9.
- Mayring, P. (2003). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. Weinheim: Beltz.
- McNeill, D. (1992). *Hand and mind. What gestures reveal about thought*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Newmark, P. (1988). *A textbook of translation*. London: Prentice Hall.
- Meyer, A. (2008). *Zeichen-Sprache: Modelle der Sprachphilosophie bei Descartes, Condillac und Rousseau*. Würzburg: Königshausen & Neumann.
- Pavlović, N. (2007). Directionality in translation and interpreting practice. In: Pym, A., Perekretenko, A., (2007). *Translation Research Projects 1*. 79-95. Internet: http://isg.urv.es/library/papers/conf_v080208.pdf#page=89 [11.01.2013].
- Pöchhacker, F. (1994). *Simultandolmetschen als komplexes Handeln*. Tübingen: Gunter Narr.

- Prunč, E. (1999). Semiotik. In: Snell-Hornby, M., Hönig, G., Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg, 122-125.
- Pruss Romagosa, E. (in Vorbereitung) Gebärdensprache als Erstsprache. In: *DGS Kurs 2*. Hamburg: Signum. Internet: www.sign-lang.uni-hamburg.de/projekte/kigse/#a1 [22.12.2012].
- Ravizza, S. (2003). Movement and lexical access: do nonionic gestures aid in retrieval? In: *Psychonomic Bulletin & Review*. 2003. 10 (3), 610-615. Internet: http://ucdirc.ucdavis.edu/people/papers/ravizza_PBR2003.pdf [10.10.2012].
- Ruiter, J. (2000). The production of gesture and speech. In: McNeill, D. (Hrsg.). *Language and gesture*. Cambridge: University Press, 284-311.
- Sachsse H. (1971). *Einführung in die Kybernetik*. Braunschweig: Vieweg.
- Salevsky, H. (1986) *Probleme des Simultandolmetschens*. Berlin: Akademie der Wissenschaften der DDR Zentralinstitut für Sprachwissenschaft.
- Selting, M., et al. (1998). *Gäsprächsanalytisches Transkriptionssystem*. Internet: www.uni-potsdam.de/u/slavistik/vc/r/rlmprcht/textling/comment/gat.pdf [16.09.2012].
- Snell-Hornby, M., Hönig, G., Kussmaul, P., Schmitt, P. A. (Hrsg.). (1999). *Handbuch Translation*. Tübingen: Stauffenburg.
- Royé, H.-W. (1983). *Segmentierung und Hervorhebungen in gesprochener deutscher Standardsprache: Analyse eines Polylogs*. Tübingen: Max Niemeyer.
- Saussure, F. de, Bally, C., Riedlinger, A., De Mauro, T. (2005). *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot.
- Stokoe, W. C., Casterline, D., Cronenberg, C. G. (1965). *A Dictionary of American Sign Language on linguistic principles*. Washington: Gallaudet College Press.
- Studdert-Kennedy, M. (1987). The phoneme as a perceptuomotor structure. In A. Allport, DG. MacKay. W.Prinz, E. Scheerer (Hrsg.). *Language perception and production: relationships between listening, speaking, reading and writing*. London: Academic Press.
- Tracy, J. L., Matsumoto, D. (2008). *The spontaneous expression of pride and shame: Evidence for biologically innate nonverbal displays*. Internet: <http://www.pnas.org/content/105/33/11655.full.pdf+html?sid=93de0ac7-ccc1-4316-81b1-e122427c79e8> [17.08.2012].
- Tylor, E.B. (1865). *Forschungen über die Urgeschichte der Menschheit und die Entwicklung der Civilisation*. Leipzig: A. Abel.
- Villa, F. (2010). *Die Verteilung von Dolmetscheinsätzen bezüglich Thema, Diskurstyp, Ort, Monat und Dauer von Januar 2006 bis September 2008 in der Deutschschweiz*. Unveröffentlichte Bachelor Arbeit. HfH Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Studiengang Gebärdensprachdolmetschen, 28-29.
- Wallbott, H. G., Lotzmann, G. (Hrsg.). (1982). *Nonverbale und verbale Ausdrucksgestaltung in der Behandlung von Sprech-, Sprach- und Hörstörungen*. Weinheim: Beltz, 60-80.

Watzlawick, P., Helmick Beavin, J., Jackson, D.D. (1967). *Pragmatics of Human Communication: a study of interactional patterns, pathologies, and paradoxes*. New York: W. W. Norton.

Wenzel, H. (1995). *Hören und Sehen, Schrift und Bild, Kultur und Gedächtnis im Mittelalter*. München: Beck.

Whitney, W .D. (1875). *Leben und Wachstum der Sprache*. Leipzig: Brockhaus.

Wundt, W. (1973). *The language of gestures*. The Hague: Mouton.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:Klassifikation redebegleitender Gesten nach McNeill (1992)© Lilian Fritz 19

Abbildung 2: Drawing of the typical space of an adult speaker (McNeill, 1992, S. 89) 35

Anhang

A Tabelle

Sequenz A.1 (Idea A.1 blau markiert)

Anfangszeit - ss.msec	Endzeit - ss.msec	Dauer - ss.msec	Gesten-Unit	Gesten- Phrase	Gesten- Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1064844	1065205	361							ASO	Aso, man hat gedacht, man könne das heilen, wie- der hören können, wieder sehen können, und der Martin Luther hat dann den Begriff in der Bibel äh als erster fest- gehalten oder über- setzt. Dann kam Leipzig, da haben die die ersten Taubstum- menanstal- ten, wo die
1064844	1095575	30731								
1065205	1065387	182							MAN	
1065387	1065600	213							HAT	
1065600	1065975	375							GEDACHT	
1065975	1066104	129							MAN	
1066104	1066301	197							KÖNNE	
1066301	1066.51	209							DAS	
1066510	1067325	815							HEILEN	
1067325	1067636	311							WIEDER	
1067636	1068008	372							HÖREN	
1068008	1068410	402							KÖNNEN	
1068410	1068641	231							WIEDER	
1068641	1069052	411							SEHEN	
1069052	1069549	497							KÖNNEN	
1069549	1070445	896					A.1.1 H still sk			
1069556	1081852	12296								
1070445	1070845	400							UND	
1070845	1071285	440					A.1.2 H still sk			
1071285	1071435	150							DER	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1071435	1071881	446						MARTIN	Bischöfe unterrichtet haben, hat man den Begriff gefunden, das war siebzehnfünfundziebzig.
1071881	1072231	350					LUTHER		
1072231	1072492	261					HAT		
1072408	1073237	829				li Hand wird an Nase geführt, Ausgangspunkt (im Folgenden AP) zwischen Oberschenkel			
1072411	1073232	821			preparation				
1072414	1074274	1860	Unit A.1.1	Phrase A.1.1.					
1072492	1072751	259						DANN	
1072751	1072960	209						DEN	
1072960	1073559	599						BEGRIFF	
1073237	1073482	245			stroke Sel-fadaptor	li Hand an Nase zupfen			
1073482	1074280	798			retraction				
1073482	1074282	800				li Hand zurück zum AP zwischen Oberschenkel			
1073559	1073694	135						IN	
1073694	1073.92	226						DER	
1073.92	1074415	495						BIBEL	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1074415	1074926	511					A.1.3.H gefüllt nsk		ÄH	
1074926	1075161	235							ALS	
1075161	1075851	690							ERSTER	
1075851	1076.81	959					A.1.4 H still nsk			
1076.81	1077612	802							FESTGEHALTEN	
1077608	1078302	694						(Korrektur)		
1077612	1077818	206							ODER	
1077818	1078302	484							ÜBERSETZT	
1078310	1079760	1450					A.1.5 still			
1078319	1079423	1104			preparation	li Hand wird an Nase geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1078319	1080573	2254	Unit A.1.2	Phrase A.1.2.						
1079424	1079815	391			stroke Selfadaptor	an Nase zupfen				
1079767	1080450	683							DANN	
1079815	1080572	757			retraction	Hand zurück zu AP zwischen Oberschenkel				
1080450	1080940	490							KAM	
1080940	1081848	908							LEIPZIG	
1081848	1082240	392					A.1.6 still			
1082240	1082389	149							DA	
1082389	1082650	261							HABEN	
1082650	1083226	576							DIE	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1083226	1084790	1564					A.1.7 still			
1084790	1084911	121						Korrektur	DIE	
1084911	1085208	297							ERSTEN	
1085208	1086862	1654							TAUBSTUM- MENAN- STALTEN	
1086862	1087116	254					A.1.8 still			
1087116	1087332	216							WO	
1087332	1087852	520							DIE	
1087852	1088229	377					A.1.9 still			
1088229	1088699	470							BISCHÖFE	
1088699	1089643	944							UNTER- REICHTET	
1089643	1090487	844							HABEN	
1091887	1092134	247							HAT	
1092134	1092208	74							MAN	
1092208	1092555	347							DEN	
1092555	1092827	272							BEGRIFF	
1092827	1093352	525							GEFUNDEN	
1093352	1093584	232							DAS	
1093584	1093802	218							WAR	
1093802	1095575	1773							SIEBZEHN- FÜNFUND- ZIEBZIG	

Sequenz A.2 (Idea A.2 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Kor-rektur	Glossen	Text
1099893	1100387	494							DANN	Dann, äh war das Ziel der Schulen da-
1099893	1106899	7006								
1100387	1100781	394					A.2.1 gefüllt		ÄH	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1100781	1100998	217							WAR	mals äh, die o- äh aso das Orale, das Sprechen zu fördern.
1100998	1101.25	252							DAS	
1101250	1101517	267							ZIEL	
1101517	1101715	198							DER	
1101715	1102159	444							SCHULEN	
1102159	1102853	694							DAMALS	
1102853	1103482	629					A.2.2 H kombiniert nsk			
1103009	1103482	473							ÄH	
1103482	1103640	158							DIE	
1103640	1103864	224							O-	
1103705	1104242	537			preparation	li Hand wird lower center geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1103705	1105647	1942	Unit A.2.1.	Phrase A.2.1						
1103864	1104033	169							ÄH	
1103864	1104244	380					A.2.3 H gefüllt nsk			
1104033	1104243	210							ASO	
1104242	1104609	367			stroke Beat/ Cohesive	li offene Hand schlägt 2x auf- und ab				
1104243	1104526	283							DAS	
1104244	1104524	280								
1104526	1105143	617							ORALE	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1104609	1105649	1040			retraction	Hand zurück in AP zwischen Oberschenkel				
1105143	1105.25	107								DAS
1105250	1105902	652								SPRECHEN
1105902	1106089	187								ZU
1106089	1106899	810								FÖRDERN

Sequenz A.3 (Idea A.3.1. und A.3.2 blau markiert)

Anfangszeit - msec	Endzeit - msec	Dauer - ss.msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1118229	1118357	128							IN	In den dreissiger Jahren, das haben Sie auch erlebt, das war so... ah, in der Gehörlosenzeitung hat man dann den ersten Angriff äh gefunden auf das Wort taubstumm und eben, gehörlos, das dort benutzt wurde. Danach haben
1118229	1155140	36911								
1118357	1118503	146							DEN	
1118503	1119197	694							DREISSIGER	
1119197	1119894	697							JAHREN	
1119894	1121257	1363					A.3.1 still			
1121257	1121366	109							DAS	
1121366	1121886	520							HABEN	
1121886	1122132	246							SIE	
1122132	1122506	374							AUCH	
1122506	1123005	499							ERLEBT	
1123005	1124420	1415					A.3.2 still			
1124420	1124681	261							DAS	
1124681	1125164	483							WAR	
1125164	1125714	550							SO	
1125704	1128154	2450					A.3.3 H still nsk			
1128162	1128406	244							AH	

Das Auftreten redegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1128404	1131074	2670					A.3.4 H still nsk			die Gehörlosenvereine die Verbände äh Zulauf erhalten, das war so in den dreissiger Jahren, eben, wo eine Bewegung stattfand, der Anfang einer Bewegung.
1131087	1131316	229						Korrektur	IN	
1131316	1131501	185							DER	
1131332	1132342	1010			preparation					
1131332	1132342	1010				li Hand wird an Nase geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1131332	1133484	2152	Unit A.3.1	Phrase A.3.1.1						
1131501	1132824	1323							GEHÖRLOSSENZEITUNG	
1132342	1132856	514			stroke Sel- fadaptor					
1132342	1132856	514				li Hand an Nase zupfen				
1132824	1133053	229							HAT	
1132856	1133484	628				Hand zurück zu AP zwischen Oberschenkel				
1132860	1133484	624			retraction					
1133053	1133163	110							MAN	
1133163	1133411	248							DANN	
1133411	1133584	173							DEN	
1133584	1134163	579							ERSTEN	
1134163	1134824	661							ANGRIFF	
1134824	1135124	300					A.3.5 H ge- füllt nsk			

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1134824	1135281	457						ÄH	
1135281	1135738	457						GEFUNDEN	
1135738	1135992	254						AUF	
1135992	1136202	210						DAS	
1136202	1136579	377						WORT	
1136580	1137104	524				A.3.6 still			
1137106	1137833	727						TAUBSTUMM	
1137833	1138137	304						UND	
1138137	1138488	351						EBEN	
1138488	1139238	750						GEHÖRLOS	
1139238	1139499	261				A.3.7 still			
1139499	1139758	259						DAS	
1139758	1140077	319						DORT	
1140077	1140455	378				A.3.8 still			
1140455	1140892	437						BENUTZT	
1140892	1141393	501						WURDE	
1141396	1142322	926				A.3.9 still			
1142322	1142839	517						DANACH	
1142839	1143147	308						HATTEN	
1143147	1143192	45						DIE	
1143192	1144542	1350						GEHÖRLO- SENVEREINE	
1144542	1144737	195				A.3.10 still			
1144737	1144829	92						DIE	
1144829	1145817	988						VERBÄNDE	
1145817	1147764	1947				A.3.11 kom- biniert			
1146115	1146572	457						ÄH	
1147764	1148334	570						ZULAUF	
1148334	1149126	792						ERHALTEN	
1149126	1149380	254						UND	
1149380	1149565	185						DAS	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1149565	1149745	180							WAR	
1149745	1149846	101							SO	
1149846	1149900	54							IN	
1149900	1149932	32							DEN	
1149932	1150430	498							DREISSIGER	
1150430	1150798	368							JAHREN	
1150613	1151070	457			preparation	li Hand wird lower center geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1150614	1151779	1165	Unit A.3.2	Phrase A.3.2.1						
1150798	1151046	248							EBEN	
1151046	1151147	101							WO	Idea A.3.2.
1151071	1151421	350			stroke Beat/ Cohesive	li offene Hand schlägt 2x auf- und ab				
1151147	1151504	357							EINE	
1151422	1151780	358			retraction	Hand zurück in AP zwischen Oberschenkel				
1151504	1151854	350							BEWEGUNG	
1151854	1152286	432							STATT-	
1152280	1153210	930					A.3.12 H kombiniert nsk			
1152353	1152491	138							ÄH	
1153191	1153599	408							FAND	
1153599	1153731	132						Korrektur	DER	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1153731	1154070	339							ANFANG	
1154070	1154326	256							EINER	
1154326	1155140	814							BEWEGUNG	

Sequenz A.4 (Idea A.4.1 und A.4.2 blau markiert)

Anfangszeit - ss.msec	Endzeit - ss.msec	Dauer - ss.msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1220107	1220697	590							ASO	aso, ich arbeite ja, ich gehe per Zug zur Arbeit und bin an einen Kiosk gegangen und äh habe eben dann gesehen, dass dieses Schlagwort dort steht.
1220107	1231009	10902								
1220697	1220895	198							ICH	
1220895	1220982	87							A-	
1220986	1221336	350					A.4.1 H still nsk			
1221336	1221944	608						Korrektur	ARBEITE	
1221944	1222567	623							JA	
1221947	1222214	267			preparation	li Hand wird lower center geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1221950	1223235	1285	Unit A.4.1	Phrase A.4.1.1						
1222214	1222527	313			stroke Beat/ Cohesive	li offene Hand schlägt 1x auf- und ab				
1222529	1223235	706			retraction	Hand zurück in AP zwischen Oberschenkel				

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1222568	1223255	687					A.4.2 H still nsk			
1223255	1223535	280						Korrektur	ICH	
1223535	1223841	306							GEHE	
1223841	1224103	262							PER	
1224103	1224346	243							ZUG	
1224346	1224465	119							ZUR	
1224465	1225013	548							ARBEIT	
1225013	1225155	142							UND	
1225155	1225226	71							BIN	
1225226	1225300	74							AN	
1225300	1225648	348							EINEN	
1225648	1226115	467							KIOSK	
1226115	1227143	1028							GEGANGEN	
1227143	1227433	290							UND	
1227433	1227732	299					A.4.3 H gefüllt nsk		ÄH	
1227732	1228434	702							HABE	
1228434	1228806	372							EBEN	
1228806	1229071	265							DANN	
1228926	1230216	1290	Unit A.4.2	Phrase A.4.2.1						
1228927	1229448	521			preparation	li Hand wird lower center geführt, AP zwischen Oberschenkel				
1229071	1229486	415							GESEHEN	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1229450	1229600	150			stroke Beat	li offene Hand schlägt 1x auf- und ab				
1229486	1229814	328							DASS	
1229600	1230217	617			retraction	Hand zurück in AP zwischen Oberschenkel				
1229814	1229970	156							DIESES	
1229970	1230389	419							SCHLAGWORT	
1230389	1230680	291							DORT	
1230680	1231009	329							STEHT	

Sequenz A.5 (Idea 5.1 blau markiert)

Anfangszeit - ss.msec	Endzeit - ss.msec	Dauer - ss.msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1277454	1277773	319							UND	...und äh es wurde dann gesagt, warum äh klagt man nicht gegen Bild, aso, das ist eine Diskriminierung von unserer äh () ein Pressegesetzverstoss, aso, dass man das Umformulieren müsste,
1277454	1293675	16221								
1277773	1277974	201					A.5.1 gefüllt		ÄH	
1277974	1278140	166							ES	
1278140	1278410	270							WURDE	
1278410	1278558	148							DANN	
1278558	1278938	380							GESAGT	
1278938	1279281	343							WARUM	
1279281	1279759	478					A.5.2 gefüllt		ÄH	
1279759	1280219	460							KLAGT	
1280219	1280388	169							MAN	
1280388	1280690	302							NICHT	
1280690	1281030	340							GEGEN	
1281030	1281443	413							BILD	
1281443	1281636	193							ASO	
1281636	1281823	187							DAS	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1281823	1281917	94							IST	ja, könnte man sich fragen, warum tut das niemand.
1281917	1282154	237						EINE		
1282154	1283074	920						DISKRIMINIERUNG		
1282789	1285203	2414		Phrase A.5.1.1	stroke Beat	li Hand untere Ellbogen verschränkt, öffnet sich nicht ganz und schliesst sich wieder				
1282789	1293679	10890	Unit A.5.1							
1283074	1283241	167							VON	
1283241	1284153	912							UNSERER	
1284153	1284523	370					A.5.3 H still nsk			
1284523	1285173	650							()	
1285173	1285619	446					A.5.4 H kombiniert nsk			
1285203	1293709	8506		Phrase A.5.1.2	stroke Selfadaptor	li Hand untere Ellbogen verschränkt, Fingerspitzen reiben sich				
1285353	1285451	98							äh	
1285619	1285836	217						Korrektur	EIN	
1285836	1287549	1713							PRESSEGESETZ- VERSTOSS	
1287549	1288204	655					A.5.5 H still			

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

							sk		
1288204	1288459	255							ASO
1288459	1288547	88							DASS
1288547	1288726	179							MAN
1288726	1288992	266							DAS
1288992	1289888	896							UMFORMU- LIEREN
1289888	1290333	445							MÜSSTE
1290333	1290701	368							JA
1290701	1291097	396					A.5.6 H still sk		
1291097	1291340	243							KÖNNTE
1291340	1291500	160							MAN
1291500	1291716	216							SICH
1291716	1292136	420							FRAGEN
1292136	1292312	176							WARUM
1292312	1292533	221							TUT
1292533	1292713	180							DAS
1292713	1293675	962							NIEMAND

Sequenz B.1 (Idea B.1 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
868651	868973	322							ICH	ich denke, ähm es ist immer die das die glei- che Diskussi- on inin äh Bern, in an in Kantone(n),
868653	878340	9687								
868973	869882	909							DENKE	
869908	870770	862					B.1.1 still			
870770	871632	862					B.1.2 H ge- füllt sk			
870771	871632	861							ÄHM	
871632	871728	96							ES	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

871728	871910	182							IST	aso sist hier inin Zürich, sist immer da das gleiche Thema das spüre ich, ich möchte es einfach er- wähnen in anderen Kantonen ist mir das an- ders aufgefal- len.
871910	872101	191							IMMER	
872101	872447	346							DIE	
872447	872619	172						Korrektur	DASDIE	
872619	872767	148							DIE	
872767	873003	236							GLEICHE	
873003	873850	847							DISKUSSION	
873850	874959	1109						Korrektur	(IN IN ÄH)	
874959	875518	559							BERN	
875518	875955	437							IN	
875955	876264	309							AN-	
876264	876502	238							IN	
876264	877094	830						Korrektur		
876502	877094	592							KANTONE(N)	
876801	877341	540			preparation					
876803	877341	538				re Hand zum Gesicht ge- führt, AP zwischen Oberschenkel				
876803	878573	1770	Unit B.1							
876808	878573	1765		Phrase B.1.1						
877094	877467	373					B.1.3 H still nsk			
877341	877673	332				re Hand streicht unter Nase				
877341	877691	350			stroke Sel- fadaptor					
877469	877613	144							ASO	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

877471	877613	142						Korrektur	
877613	878028	415							SIST
877673	878573	900				zurück zwischen Ober- schenkel			
877691	878573	882			retraction				
878028	878340	312							HIER
878340	878699	359							ININ
878699	879071	372							ZÜRICH
879071	879270	199							SIST
879270	879510	240							IMMER
879510	879857	347							DASDAS
879857	880439	582							GLEICHE
880439	880802	363							THEMA
880802	881088	286							DAS
881088	881500	412							SPÜRE
881500	881698	198							ICH
881698	881800	102							ICH
881800	881991	191							MÖCHTE
881991	882121	130							ES
882121	882303	182							EINFACH
882303	882654	351							ERWÄHNEN
882654	882719	65							IN
882719	882875	156							ANDERN
882875	883324	449							KANTONEN
883324	883362	38							IST
883362	883503	141							MIR
883503	883665	162							DAS
883665	883991	326							ANDERS
883991	884832	841							AUFGEFAL- LEN

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

884833	885058	225					B.2.1 H still sk			
--------	--------	-----	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

Sequenz B.2 (Idea B.2 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
882654	882719	65							IN	In andern Kantonen ist mir das anders aufgefallen, ich seh halt, dass, ich hab auch die Sicht der HfH Hochschule für Heilpädagogik.
882719	882875	156							ANDERN	
882875	883324	449							KANTONEN	
883324	883362	38							IST	
883362	883503	141							MIR	
883503	883665	162							DAS	
883665	883991	326							ANDERS	
883991	884832	841							AUFGEFALLEN	
884833	885058	225					B.2.1 H still sk			
885052	885375	323							ICH	
885375	885695	320							SEH	
885695	885920	225							HALT	
885920	886046	126							DASS	
886046	886218	172						Korrektur	ICH	
886103	886427	324	Unit B.2	Phrase B.2.1	stroke Beat/Cohesive	AP zwischen Oberschenkel, Hand kommt kurz hoch, lower center, zurück AP zwischen Oberschenkel				
886219	886370	151							HAB	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

886370	886545	175							AUCH	
886545	886629	84							DIE	
886629	886841	212							SICHT	
886841	887068	227							AUS	
887068	887180	112							DER	
887180	887750	570							HFH	
887750	888030	280							HOCHSCHULE	
888030	888198	168							FÜR	
888198	888945	747							HEILPÄDA- GOGIK	

Sequenz B.3 (Idea B.3 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
903536	904000	464							UND	...und in der uno-Konvention für Kinder, e man muss den Kindern (allen) ein gutes Gefühl geben, und das Kind sollte bei den Begrifflichkeiten und hier geht es immer um die Kommunikation mit den
903539	918908	15369								
904000	904289	289							IN	
904289	904431	142							DER	
904431	904739	308							UNO-	
904739	905904	1165							KONVENTION	
905909	907564	1655					B.3.1 H stil nsk			
907567	907766	199							FÜR	
907766	908180	414							KINDER	
908180	908262	82							(E)	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

										Eltern muss passen, aber was ist denn mit dem Kind?
908183	908265	82					B.3.2 H ge- füllt nsk			
908262	908515	253						Korrektur	MAN	
908515	908821	306							MUSS	
908789	909051	262			preparation					
908789	909442	653		Phrase B.3.1.						
908789	911383	2594	Unit B.3.1							
908821	909335	514					B.3.3 H still nsk			
909051	909442	391			stroke Meta- phoric					
909053	909434	381				re Hande Fingerspitzen reiben sich aneinander, lower center				
909335	909517	182							DEN	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

909434	910632	1198				re Hand Fingerspitzen reiben sich aneinander, Hand bewegt sich gleichzeitig auf und ab, dann öffnet sich die Hand, auf-und ab-Bewegung bleibt, lower center				
909442	910634	1192			stroke Beat/Cohesive + Metaphoric					
909449	911090	1641		Phrase B. 3.2						
909517	910242	725							KINDERN	
910241	910647	406					B.3.4 H still nsk			
910638	911077	439			retraction	zurück AP zwischen Oberschenkel				
910647	911028	381							(ALLEN)	
911028	911252	224							EIN	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

911077	911383	306			stroke Sel- fadaptor od Metaphoric	re Hand Fin- gerspitzen reiben sich aneinander, lower center, zurück AP zwischen Oberschenkel				
911090	911382	292		Phrase B.3						
911252	911545	293								GUTES
911545	911888	343								GEFÜHL
911888	912347	459								GEBEN
912347	912647	300								UND
912647	912897	250								DAS
912897	913207	310								KIND
913207	913527	320								SOLLTE
913527	913707	180								BEI
913707	913960	253								DEN
913960	914803	843								BEGRIFF- LICHKEITEN
914803	914851	48							Korrektur	UND
914851	914953	102								HIER
914953	915132	179								GEHT
915132	915228	96								ES
915228	915485	257								IMMER
915485	915569	84								(UM)
915569	915708	139								DIE
915708	916529	821								KOMMUNI- KATION
916529	916705	176								MIT
916705	916861	156								DEN
916861	917145	284								ELTERN
917145	917396	251							Korrektur	MUSS

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

917396	917752	356							PASSEN	
917752	917868	116							ABER	
917868	918006	138							WAS	
918006	918056	50							IST	
918056	918184	128							DENN	
918184	918311	127							MIT	
918311	918425	114							DEM	
918425	918910	485							KIND	

Sequenz B.4 (Idea B.4.1 und B.4.2 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
922906	923059	153							ICH	Ich denke, das Kind ist irgendwann erwachsen, es wird irgendwann gehen, und jetzt, (e) wird erwachsen, und irgendwann kommt es, oft ist es dann so, dass sie trotzdem in die Gebärd- oder auch ich seh das, ich habe a- arbeite mit
922906	956931	34025								
923059	923507	448							DENKE	
923507	923742	235							DAS	
923742	923969	227							KIND	
923969	924078	109							IST	
924078	924415	337							IRGEND- WANN	
924415	924992	577							ERWACHSEN	
924992	925255	263							ES	
925255	925707	452							WIRD	
925707	926801	1094					B.4.1 still nsk			
926801	927505	704							IRGEND- WANN	
927505	927918	413							GEHEN	
927918	928019	101							UND	
928019	928328	309							JETZT	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

928328	930040	1712					B.4.2.H still nsk			erwachsenen Gehörlosen, und es es kommt immer wieder zu Tage, dass eben, dass die identität hier fehlt, und ich sehe es, es gibt so einen Kreis- lauf: am Anfang, es passiert nichts und irgendwann dann mit dreissig Jah- ren, sagt man dann von sich: ja, ok, ich bin o, ich habe mich gefunden. Das ist ein langer Weg, und ich frage mich, muss der so lang sein?
930040	930094	54						Korrektur	(E)S	
930042	931833	1791	Unit B.4.1	Phrase B.4.1						
930045	930520	475			preparation	AP zwischen Oberschenkel				
930094	930234	140							WIRD	
930234	930825	591							ERWACHSEN	
930521	931242	721			stroke Meta- phoric	re Hand öff- net sich, beschreibt Halbkreis, lower center				
930825	931035	210							UND	
931035	931448	413							IRGEND- WANN	
931242	931833	591			retraction	zurück AP zwischen Oberschenkel				
931448	931739	291							KOMMT	
931739	931877	138							ES	
931877	932089	212						Korrektur	OFT	
932089	932291	202							IST	
932291	932367	76							ES	
932367	932475	108							DANN	
932475	932583	108							SO	
932583	932704	121							DASS	
932704	932942	238							SIE	
932942	933758	816							TROTZDEM	
933758	934082	324							IN	
934082	934519	437							DIE	
934519	934907	388							GEBÄRDEN-	
934739	934885	146			preparation	re Hand hoch				

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

						geführt, Ausgangspunkt: zwischen Oberschenkel			
934739	935813	1074	Unit B.4.2	Phrase B.4.2					
934885	935367	482			stroke Deictic	re Hand weist gegen sich selber, locker geöffnet, center			
934907	935085	178						Korrektur	ODER
935085	935251	166							AUCH
935251	935374	123							ICH
935367	935816	449			retraction	zurück zwischen die Oberschenkel			
935374	935589	215							SEH
935589	935733	144							DAS
935733	935886	153							ICH
935886	936126	240							HABE
936126	936499	373						Korrektur	A
936499	936796	297							ARBEITE
936796	936999	203							MIT
936999	937447	448							ERWACHSENEN
937447	937893	446							GEHÖRLOSEN
937893	938206	313							UND
938206	938619	413							ICH
938619	938773	154						Korrektur	ES
938773	938981	208							KOMMT
938981	939117	136							IMMER

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

939117	939308	191							WIEDER	
939308	939462	154							ZU	
939462	939694	232							TAGE	
939694	939871	177							DASS	
939871	940145	274							EBEN	
940145	940382	237							DASS	
940382	941130	748					B.4.3 H still nsk			
941135	941448	313							DIE	
941448	941885	437							IDENTITÄT	
941885	942035	150							HIER	
942035	942268	233							FEHLT	
942268	942720	452							UND	
942720	942915	195							ICH	
942915	943306	391							SEHE	
943306	943442	136							ES	
943307	944083	776			preparation	re Hand wird nach oben geführt, lo- wer center, AP zwischen Oberschenkel				
943307	950133	6826	Unit B.4.3	Phrase B.4.3						
943442	943584	142							ES	
943584	943859	275							GIBT	
943859	943954	95							SO	
943954	944082	128							EINEN	
944082	944677	595							KREISLAUF	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

944083	945321	1238			stroke Sel- fadaptor	re Hand Fin- gerspitzen reiben sich aneinander, lower center				
944677	944855	178							AM	
944855	945588	733							ANFANG	
945321	948714	3393			stroke Meta- phoric	re Hand be- schreibt Halbkreis, Fingerspitzen bewegen sich zu Beginn leicht auf und ab, lower center				
945588	946227	639					B.4.4 H still nsk			
946229	946382	153							ES	
946382	946797	415							PASSIERT	
946797	947060	263							NICHTS	
947060	947293	233							UND	
947293	947937	644							IRGEND- WANN	
947937	948129	192							DANN	
948129	948226	97							MIT	
948226	948750	524							DREISSIG	
948714	949500	786			post-stroke hold	re Hand bleibt offen bewegungs- los				
948750	949562	812							JAHREN	

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

949500	950941	1441			retraction	zurück AP zwischen Oberschenkel				
949562	949777	215					B.4.5 H still nsk			
949777	949955	178							SAGT	
949955	950128	173							MAN	
950128	950242	114							DANN	
950242	950327	85							VON	
950327	950466	139							SICH	
950466	950936	470							JA	
950936	951230	294							OK	
951230	951402	172							ICH	
951402	951502	100							BIN	
951502	951806	304							OK	
951806	951973	167							ICH	
951973	952181	208							HABE	
952181	952263	82							MICH	
952263	952626	363							GEFUNDEN	
952626	952672	46							DA(S)	
952672	952750	78							IST	
952750	952849	99							EIN	
952849	953210	361							LANGER	
953210	953420	210							WEG	
953420	953517	97							UND	
953517	953739	222							ICH	
953739	954003	264							FRAGE	
954003	954324	321							MICH	
954325	955226	901					B.4.6 still			
955226	955650	424							MUSS	
955650	955847	197							DER	
955847	955942	95							SO	

Das Auftreten redegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

955942	956178	236							LANG	
956178	956931	753							SEIN	

Sequenz B.5 (Idea B.5 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1034358	1044924	10566								Zweitausendundzwölf hat man das erstem- hört man den, jetzt zum ersten Mal ist es eingeführt: Gebärdensprachenbenützende. Jetzt fehlt es im Duden, man muss Forschung betreiben.
1034359	1035677	1318							ZWEITAU-SENDUND-ZWÖLF	
1035678	1036754	1076					B.5.1 H still nsk			
1036754	1036915	161							HAT	
1036915	1037281	366							MAN	
1037281	1037461	180							DAS	
1037461	1037725	264							ERSTEM-	
1037725	1037915	190					B.5.2 H still nsk			
1037917	1038361	444						Korrektur	HÖRT	
1038319	1038766	447			preparation	re Hand wird nach oben geführt, lower center, AP zwischen Oberschenkel				
1038319	1042601	4282		Phrase B.5.1.1						

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1038319	1044350	6031	Unit B.5.1						
1038361	1038541	180						MAN	
1038541	1038737	196						DEN	
1038737	1038873	136						Korrektur	JETZT
1038766	1040262	1496			stroke Beat	re Hand leicht geöffnet, auf und ab			
1038873	1038993	120							ZUM
1038993	1039198	205							ERSTEN
1039198	1039431	233							MAL
1039431	1039578	147							IST
1039578	1039612	34							ES
1039612	1039962	350							EINGEFÜHRT
1039962	1041557	1595							GEBÄRDEN- SPRACHBE- NÜTZENDE
1040266	1042597	2331			post-stroke	re Hand bleibt leicht geöffnet auf re Oberschenkel, Handrücken nach unten			
1041558	1041852	294					B.5.3 H still sk		
1041852	1042184	332							UND
1042184	1042545	361							JETZT
1042545	1042754	209							FEHLT
1042597	1043559	962			stroke Beat	re Hand leicht geöffnet, auf und ab			

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1042601	1044363	1762		Phrase B.5.1.2						
1042754	1042845	91							ES	
1042845	1042950	105							IM	
1042950	1043246	296							DUDEN	
1043246	1043468	222							MAN	
1043468	1043583	115							MUSS	
1043559	1044355	796			retraction	zurück AP zwischen Oberschenkel				
1043583	1043954	371							FORSCHUNG	
1043954	1044936	982							BETREIBEN	

Sequenz B.6 (Idea B.6 blau markiert)

Anfangszeit – msec	Endzeit – msec	Dauer – msec	Gesten-Unit	Gesten-Phrase	Gesten-Phasen	Beschreibung Gesten	Pausen	Korrektur	Glossen	Text
1100279	1100410	131							UND	...und es ist
1100279	1114384	14105								so, diese ich
1100410	1100514	104							ES	sehe dann
1100514	1100676	162							IST	bei diesem
1100676	1100897	221							SO	Teil, die El-
1100897	1101263	366							DIESE	tern möchten
1101263	1101693	430					B.6.1 H still			das nicht
1101693	1101851	158						Korrektur	ICH	sehen. Sie sie
1101851	1102056	205							SEHE	möchten den
1102056	1102194	138							DANN	Begriff, mein
1102194	1102393	199							BEI	Kind ist hör-
1102393	1102695	302							DIESEM	beeinträch-
1102695	1102946	251							TEIL	tigt sie möch-
1102946	1103131	185							DIE	ten es wirk-
1103131	1103533	402							ELTERN	lich nicht
										wahrneh-

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

1103533	1104335	802							MÖCHTEN	men, und sie sehen die Realität oft nicht.
1104335	1104798	463				B.6.2 H still nsk				
1104798	1104967	169						DAS		
1104967	1105161	194						NICHT		
1105161	1105601	440						SEHEN		
1105600	1106063	463						(Korrektur)		
1105601	1106060	459						SIE		
1106060	1106125	65						SIE		
1106125	1106410	285						MÖCHTEN		
1106213	1106904	691			preparation	re Hand wird nach oben geführt, right, AP zwischen Oberschenkel				
1106213	1107676	1463		Phrase B.6.1.1						
1106215	1109042	2827	Unit B.6.1							
1106410	1106624	214							DEN	
1106624	1107190	566							BEGRIFF	
1106904	1107674	770			stoke Metaphoric+Beat (evtl. Selfadaptor)	re Hand Fingerspitzen reiben sich aneinander, right center				
1107190	1107837	647					B.6.3 H still sk			
1107675	1107779	104			preparation	re Hand wird zum Ohr geführt, upper right periphery				
1107684	1109042	1358		Phrase						

Das Auftreten redebegleitender und autonomer Gestik beim Voicen

				B.6.1.2					
1107779	1108004	225			stroke Meta- phoric	re Hand öff- net sich kurz,			
1107837	1108054	217							MEIN
1108004	1109043	1039			retraction	zurück AP zwischen Oberschenkel			
1108054	1108280	226							KIND
1108280	1108434	154							IST
1108434	1109407	973							HÖRBEEIN- TRÄCHTIGT
1109407	1109582	175						Korrektur	SIE
1109582	1109820	238							MÖCHTEN
1109820	1110165	345							ES
1110165	1110331	166							WIRKLICH
1110331	1110623	292							NICHT
1110623	1110820	197					B.6.4 still		
1110821	1111780	959							WAHRNEH- MEN
1111780	1111948	168							UND
1111948	1112454	506					B.6.5 still		
1112457	1112701	244							SIE
1112701	1113054	353							SEHEN
1113054	1113246	192							DIE
1113246	1113537	291							REALITÄT
1113537	1113806	269							OFT
1113806	1114404	598							NICHT

B Verwendete Transkriptionskonventionen

Transkriptionskonventionen nach GAT 2 (Selting et al., 1998):

Pausen

- (.) Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer
- (-) kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer
- (--) mittlere geschätzte Pause v. ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer
- (---) längere geschätzte Pause von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer
- (0.5) gemessene Pausen von ca. 0.5 bzw. 2.0 Sek. Dauer
- (2.0) Angabe mit einer Stelle hinter dem Punkt

Dehnung

;, ::, ::: je nach Länge der Dehnung, z.B.: "so:" oder "so::", "un::d", etc.

Die Wahrnehmung der Länge der Dehnung hängt wiederum von der Akzentuierung, der Sprechgeschwindigkeit und vom Rhythmus ab. Als Faustregel kann vielleicht gelten: "so:" wird notiert, wenn eine Silbe gegenüber der erwartbaren „normalen“ Länge etwas länger gedehnt wird. "so::", "so:::" o.ä. wird notiert, wenn eine deutlich größere Längung vorliegt, die wir als auffällige Verzögerung oder Hervorhebung interpretieren.

Nonverbaler Anteile bei der Kommunikation

Die Dauer einer sichtbaren Aktivität wird durch Unterstreichung gekennzeichnet Anfangs- und Endpunkte werden durch senkrechte Striche ("|") angegeben. Um das Manuskript übersichtlicher zu halten, wird die Beschreibung der sichtbaren Aktivität mit einer anderen Schriftart (z.B. Proportionalschrift) dargestellt.

Zeilen für die Notation des sichtbaren Handelns werden nicht nummeriert. Dadurch kann ein vorliegendes Transkript zu einem späteren Zeitpunkt um sichtbare Anteile ergänzt (oder auch gekürzt) werden, ohne dass sich dadurch die Zeilennummerierung der segmentalen Transkription ändert.

C Verwendete Formulare

Einverständniserklärung der Informantinnen

Hiermit stimme ich zu, dass Frau Lilian Fritz Wolf die erhobenen Daten aus Videomaterial und einem Auswertungsgespräch für ihre Bachelorthese sowie deren Präsentation an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich nutzen kann.

Die Videoaufnahmen, deren Transkriptionen sowie die verschriftlichten Interviews werden nach vorgeschriebenen Richtlinien anonymisiert.

Alle erhobenen Daten sind lediglich dem begleitenden Dozenten Prof. Dr. phil Tobias Haug, der Expertin (nn), sowie Lilian Fritz Wolf zugänglich. Das Material wird nicht veröffentlicht und nicht an weitere Personen weitergereicht.

Diese Zustimmung erteile ich freiwillig.

Name der Dolmetscherin (Datum)